

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 2 – Febrero 1997

Acumulación de acciones

Competencia sobre los procesos penales pendientes

Polémica sobre el estatuto de los Magistrados del Tribunal Supremo

Declaración de parlamentarios en calidad de imputados

La acumulación de acciones en el proceso civil (*)

Ignacio Díez-Picazo Giménez (**)

SUMARIO: I. Concepto y clases de acumulación de acciones.—II. Requisitos de la acumulación de acciones.—III. Efectos de la acumulación de acciones.—IV. Tratamiento procesal de la acumulación de acciones.

I. Concepto y clases de acumulación de acciones

1. En sentido amplio, una acumulación de acciones se produce cuando por cualquier causa en un único proceso se ejercitan varias acciones —o, con otra terminología, varias pretensiones—, es decir, cuando se verifica una pluralidad de objetos del proceso. Doctrina y jurisprudencia vienen sosteniendo que el objeto del proceso se compone de tres elementos identificadores: sujetos (actor y demandado), *petitum* y causa de pedir; de manera que basta la alteración de cualquiera de estos tres elementos para que varíe la acción ejercitada. La teoría del objeto del proceso, que resulta capital para múltiples instituciones procesales (litispendencia, cosa juzgada, congruencia, prohibición de *mutatio libelli*, entre otras), lo es también para la acumulación de acciones, en el sentido de que sin la elaboración dogmática de los elementos identificadores del objeto del proceso —y por problemática que pueda resultar la delimitación de alguno de ellos, como es notoriamente el caso de la causa de pedir—, la acumulación de acciones sería indefinible.

Así pues, basta que entre dos acciones no coincida alguno de los tres elementos identificadores (sujetos, *petitum*, causa de pedir) para que pueda hablarse de acciones distintas. De este modo, hay **identidad de acciones** sólo si los tres elementos identificadores coinciden, y hay **diversidad** de acciones sólo con que uno de los tres elementos identificadores sea distinto. Ahora bien, dentro del fenómeno de la diversidad de acciones hay que distinguir los casos de diversidad absoluta, en que ninguno de los tres elementos coincide, de los supuestos en que existe una identidad entre alguno de los elementos identificadores de las acciones. En este segundo supuesto se produce el fenómeno procesal denominado **conexión**, cuya relevancia tanto teórica como práctica es sobresaliente, pues se encuentra en la base de la existencia y contenido de un buen número de instituciones procesales, no sólo de la acumulación de acciones.

2. La acumulación de acciones exige siempre conexión. Ningún ordenamiento procesal admite que en un solo proceso se ventilen acciones absolutamente inconexas, puesto que si no existe identidad entre ninguno de los elementos identificadores de las acciones, no concurre ninguno de los fines que con la acumulación se

(*) Ponencia presentada en el curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial sobre el tema *El objeto del proceso civil*, dirigido por Francisco MARIN CASTAN (Madrid, 14-16 de octubre de 1996).

(**) Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad San Pablo CEU.

pueden alcanzar: la economía procesal y/o la necesidad de evitar pronunciamientos contradictorios.

3. La acumulación de acciones supone, por otra parte, que las acciones que se ejercitan acumuladamente en un solo proceso podrían haber sido ejercitadas en procesos separados. Incluso si la ley procesal excepcionalmente obliga a ejercer acumuladamente varias acciones, lo hace por razones de oportunidad y no de necesidad lógica por inescindibilidad de los pronunciamientos. Quiérese decir con ello que no hay acumulación de acciones —porque no hay pluralidad de objetos— en los casos que cabe denominar con MONTERO AROCA (1) de *proceso único con pluralidad de partes*, es decir, los casos en que existe verdaderamente un litisconsorcio necesario que deriva no de meras razones de conveniencia acogidas por el legislador, sino del hecho de que la legitimación activa y/o pasiva para ejercitar la acción o para oponerse a ella es conjunta o plural, de modo que habrá un pronunciamiento único que afectará a todas las partes. En estos casos no hay pluralidad de objetos, sino sólo pluralidad de partes. Dicho de otro modo, si como regla cabe decir que son acciones distintas las que son ejercitadas por el mismo demandante, con el mismo *petitum* y causa de pedir, frente a cada uno de los demandados, tal cosa no sucede cuando la pluralidad de demandados deriva de la existencia de una necesaria legitimación pasiva plural o conjunta. En tal caso la acción ejercitada es sólo una y no hay, por tanto, acumulación. Así pues, aunque como regla la pluralidad de partes implica una acumulación de acciones, como excepción hay casos de pluralidad de partes con unidad de objeto.

4. Algo similar cabe decir respecto del segundo elemento identificador de la acción: el *petitum*. No basta la mera existencia separada de varias *peticiones* en una demanda para que haya acumulación de acciones. En este sentido, siguiendo a PRIETO-CASTRO (2), la exigencia de que el actor fije en la demanda con claridad y precisión todas las peticiones que se deriven de la tutela jurisdiccional exigida no entraña en todo caso una acumulación de acciones, o la misma será sólo aparente. Así, de acuerdo con el citado autor, si, por ejemplo, se solicita la nulidad de un contrato y la

restitución de las cosas objeto del mismo con base en el art. 1303 del Código Civil, o si se ejercita una acción negatoria de servidumbre y se solicita la declaración de ser el actor propietario, no hay dos acciones sino una. De este modo, la formulación de un *petitum* prejudicial o de un *petitum* que está contenido en otro más amplio no implica acumulación de acciones.

5. Tampoco hay acumulación de acciones en el supuesto de *concurso de normas*. Es más, acumulación de acciones y concurso de normas son fenómenos antitéticos. O se da el uno o se da el otro y donde se da el uno no se da el otro. Como señalara GOMEZ ORBANEJA (3), «existe concurso cuando, en virtud de unos mismos hechos, se deriva un mismo efecto, a tenor de distintas normas jurídicas. En cuanto que la norma no identifica la *pretensión procesal*, el paso de una a otra no es cambio de pretensión, ni la invocación de todas por el actor, para que el juez aplique una u otra, es acumulación de acciones (en sentido procesal)». En coherencia con ello, el autor citado estima con toda corrección que el concurso de normas es un problema sustantivo: «El problema no es propiamente procesal. Cualquiera que sea la respuesta, no existirá acumulación en el sentido ahora considerado».

Ciertamente, con la apodíctica afirmación de que no hay acumulación de acciones en los casos en que hay concurso de normas, poco se avanza en la solución de numerosos problemas concretos, como el consabido de la concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual, pues la cuestión consiste precisamente en determinar si hay concurso de normas o de acciones. Naturalmente, la delimitación entre concurso de normas y acumulación de acciones deriva de los límites que conceptualmente se dé a uno y a otra y, más concretamente, depende de si el concurso de normas se predica sólo de aquellos casos en que existe estricta identidad de supuestos de hechos o se amplía su campo de actuación, y depende asimismo de qué criterio se maneje para identificar la causa de pedir. En esta dirección, una concepción estricta de los concursos de normas combinada con una identificación de la causa de pedir que dé relevancia al fundamento jurídico de la acción conlleva una extensión notable de los

(1) Vid. MONTERO AROCA, «Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes», en *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona, 1981, págs. 239 y ss.

(2) Vid. PRIETO-CASTRO, «Acumulación de acciones», en *Trabajos y orientaciones de Derecho procesal*, Madrid, 1964, págs. 144-145, nota 5.

(3) GOMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, *Derecho procesal civil*, tomo I, 6.ª ed., Madrid, 1969, pág. 210.

supuestos conceptualizables como acumulación de acciones. Por el contrario, una concepción amplia del concurso de normas combinada con una identificación de la causa de pedir con arreglo estrictamente a los cánones de la teoría de la sustanciación, que niega toda relevancia al fundamento jurídico de la demanda para identificar la causa de pedir, ha de conducir al resultado contrario.

A mi juicio, resulta más correcta la segunda de las concepciones citadas. De un lado, para poder hablar de un concurso de normas no es necesario que exista absoluta identidad de supuestos de hecho y absoluta identidad de consecuencias jurídicas. Tal cosa sólo podría considerarse una involuntaria anomalía del ordenamiento, absolutamente excepcional, que restringiría el concepto de concurso de normas hasta hacerlo inoperante. Concurso de normas existe propiamente también en los casos en que entre dos normas —o conjuntos normativos— existe una parcial identidad de supuestos de hecho y/o de consecuencias jurídicas, que permite que determinados hechos reales puedan ser subsumidos *prima facie* en ambas. Si la solución del concurso pasa por la exclusión de una de las normas y la preferencia de otra o por la conjunción de ambas, es algo que al Derecho sustantivo toca resolver —y no al Derecho procesal— y que el Juez deberá decidir sin vinculación alguna al planteamiento de las partes, pues es cuestión que no entra en el poder de disposición de las partes y sí en el ámbito de aplicación del principio *iura novit curia*. El concurso de normas debe reputarse existente aunque los supuestos de hecho no sean absoluta y exactamente coincidentes. De modo similar a la identidad del hecho punible como objeto del proceso penal que se predica de los casos en que existe una parcial identidad de los actos de ejecución, en el proceso civil cabe afirmar que cuando existe una parcial identidad de complejos fácticos, no estamos en presencia de dos causas de pedir diferentes que dan lugar a acciones distintas, sino que estamos en presencia de una sola acción enjuiciable conforme a normas diferentes. De otro lado, pero en coherencia con lo anterior, la causa de pedir puede perfectamente ser definida como un conjunto de hechos, sin que el fundamento jurídico sea relevante para identificar la causa de pedir de la acción ejercitada. Incluso en aquellos casos en que doctrina y jurisprudencia vienen considerando que el derecho subjetivo o

relación jurídica alegada individualiza por sí sola la causa de pedir (por ejemplo, cuando se trata de derechos reales o de derechos potestativos), propiamente la causa de pedir sigue siendo un conjunto de hechos, si bien existe o se ha formulado una regla preclusiva implícita que obliga al actor a hacer valer cuantas causas de pedir pudieran conducir al mismo resultado.

6. Atendiendo al momento procesal en que la acumulación de acciones o pluralidad de objetos se produce, la acumulación puede ser inicial o sucesiva. La *acumulación inicial* es la que se produce desde el inicio mismo del proceso con la presentación de la demanda. La *acumulación sucesiva* se produce durante la pendencia del proceso y en virtud de fenómenos diversos como son la ampliación de la demanda, la reconvencción, la acumulación de autos o la intervención procesal. Aunque en sentido amplio en todos estos casos se produce una acumulación de acciones, comúnmente se reserva la denominación de acumulación de acciones en sentido estricto a la acumulación inicial de acciones. Así lo hace la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya Sección primera del Título IV del Libro I (arts. 153 a 159), bajo la rúbrica «De la acumulación de acciones», sólo regula la acumulación de acciones que se produce *ab initio* en la demanda o la que se produce (art. 158 LEC) por ampliación de la demanda antes de la contestación (sometida a los mismos requisitos que la acumulación inicial, y cuya única especialidad es el cómputo del plazo para contestar a la demanda desde el traslado del escrito de ampliación). Sucede que los fenómenos de acumulación sucesiva de acciones están sometidos, aparte de a las normas comunes sobre acumulación, a una regulación específica sobre requisitos, procedimiento, efectos y tratamiento procesal. Por ello, en el presente trabajo nos circunscribimos al examen de la acumulación inicial de acciones.

7. Atendiendo al tipo de conexión existente entre las acciones acumuladas, existen, sin perjuicio de ulteriores distinciones, dos grandes categorías: la *conexión subjetiva* y la *conexión objetiva*.

Existe *conexión subjetiva* entre dos acciones cuando coincide su elemento subjetivo, esto es, cuando las partes son las mismas y difieren el *petitum* y la causa de pedir. La acumulación meramente objetiva de acciones (4) está clara-

(4) Nótese que la conexión *subjetiva* (identidad de partes, diversidad de *petitum* y causa de pedir) da lugar a una acumulación *objetiva* de acciones (porque sólo se acumulan objetos distintos, al ser las partes las mismas), mientras que, sin embargo, cuando la conexión es *objetiva*, se puede pro-

ducir tanto una acumulación *subjetiva* de acciones (por ejemplo, porque coinciden el *petitum* y la causa de pedir, pero son varios los demandados), como una acumulación *objetivo-subjetiva* (por ejemplo, se pide lo mismo frente a dos demandados con base en distinta causa de pedir).

mente permitida por el artículo 153 LEC, que establece que «el actor podrá acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí». A mi juicio, la acumulación de acciones por conexión subjetiva tiene una razón de ser mucho más limitada que la acumulación de acciones por conexión objetiva, hasta el punto de que la regulación unitaria e indiferenciada de una y otra no parecen aconsejables. Si no *de lege lata* sí al menos *de lege ferenda*, la distinta función de una y otra debería conducir en ciertos aspectos, como se verá, a una distinta virtualidad de los requisitos para que proceda la acumulación. Cuando la conexión entre las acciones es meramente subjetiva, la única razón para permitir la es la economía procesal, puesto que el riesgo de decisiones contradictorias caso de ventilarse en procesos distintos no existe, al tratarse de acciones sin conexión en cuanto a su *petitum* y causa de pedir. Esto debería conducir a la ley procesal a atribuir discrecionalidad a los órganos judiciales para decidir si realmente la sustanciación conjunta de las acciones acumuladas será procesalmente económica o si, por el contrario, será más bien un factor de complejidad para la tramitación y decisión, pudiendo ordenar en tal caso la *desacumulación* de las acciones. No por el hecho de ser los mismos el actor y el demandado ha necesariamente de alcanzarse mayor economía procesal acumulando cuantas acciones le competan a uno frente a otro en un solo proceso. En atención a la complejidad de alguna de ellas puede resultar mayor economía procesal de una tramitación y decisión separada. Por otro lado, si la conexión entre las acciones es meramente subjetiva, no hay ninguna razón para que de la misma resulte una alteración de las normas de competencia territorial. La acumulación objetiva de acciones debería reputarse admisible sólo si el juez elegido por el actor es competente territorialmente con arreglo a las normas generales para el conocimiento de cada una de ellas. La alteración de la competencia territorial (y aun de otros tipos de competencia) resulta lógica y admisible cuando entre las acciones acumuladas existe algún tipo de conexión objetiva que aconseja su tramitación conjunta para conjurar el riesgo de decisiones contradictorias. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando la conexión sólo es subjetiva.

Existe *conexión objetiva* entre dos acciones cuando coincide alguno de sus elementos objetivos o ambos, en alguna de las siguientes combinaciones: 1) unidad de *petitum* y de *causa petendi*; 2) unidad de *petitum* y diversidad de *causa petendi*; 3) diversidad de *petitum* y unidad de *causa petendi*. No es infrecuente, además, que en los casos de conexión objetiva haya algún tipo de conexión subjetiva (del tipo de un mismo actor frente a varios demandados; cosa necesaria, por lo demás, en el caso descrito *sub* 1, dando lugar en tal caso a una acumulación objetivo-subjetiva).

Más adelante, al tratar sobre los requisitos de la acumulación de acciones, veremos si cualquier tipo de conexión objetiva es apta para legitimar una acumulación en nuestro ordenamiento.

8. Atendiendo al vínculo o relación existente entre las acciones acumuladas en orden a su estimación, hay que distinguir entre varios tipos de acumulación de acciones que cabe denominar acumulación simple, acumulación accesoria, acumulación eventual y acumulación alternativa.

Acumulación simple. La acumulación simple —que es, cabe decir, la acumulación por excelencia— se produce cuando el actor solicita la estimación concurrente de todas las acciones acumuladas, sin subordinación alguna entre ellas.

Acumulación accesoria. La accesoriedad puede ser definida como el vínculo entre dos acciones consistente en que la estimación de la acción accesoria, aun siendo ésta una acción autónoma y distinta de la acción principal, sólo es posible previa estimación de la acción principal. La que cabe denominar acumulación accesoria no es, por tanto, sino una especie del género acumulación simple, en la que alguna o algunas de las acciones ejercitadas, las *accesorias*, están condicionadas a la estimación de otra, la *acción principal*. Parece lógico entender que entre acción principal y acción accesoria es necesaria la identidad de partes, siendo además posible una conexión objetiva por identidad de *causa petendi*, aunque basta la *dependencia* entre la acción accesoria respecto de la principal. La acumulación accesoria (5) está sometida en nuestro ordenamiento al mismo régimen jurídico que cual-

(5) La *acumulación accesoria* ha recibido doctrinalmente otras denominaciones, como la de *acumulación condicional*

(CHIOVENDA), *acumulación eventual en sentido impropio* (PRIETO-CASTRO), o *acumulación sucesiva*.

quier acumulación simple. La única diferencia estriba en la diferente extensión de la congruencia de la sentencia, pues lógicamente, desestimada la acción principal, el Juez no sólo no puede estimar la acción accesoria, sino que ni siquiera tiene el deber de pronunciarse sobre ella. En cuanto a la modificación de la competencia territorial derivada de la acumulación, ésta se verificará en su caso a favor del Juez competente para conocer de la acción principal.

9. Acumulación eventual. La acumulación eventual se produce cuando el demandante ejercita varias acciones cuya estimación conjunta no es posible por tratarse de acciones incompatibles, estableciendo el actor un orden de prioridad, de modo que sólo en caso de desestimación de la acción principal cabe pronunciarse —y en su caso estimar— sobre la acción eventualmente acumulada.

La acumulación eventual no está contemplada por la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, doctrina y jurisprudencia admiten unánimemente la licitud de la acumulación eventual y su práctica es extendidísima. La prohibición literal del artículo 154.1.º LEC de acumular acciones incompatibles queda salvada en la acumulación eventual por el hecho de que el actor no pretende la estimación de todas las acciones acumuladas, sino sólo de una de ellas y por el orden establecido.

La admisibilidad de la acumulación eventual es tan clara y su utilidad práctica tan obvia que la acumulación eventual es una práctica que se produce no sólo respecto de las acciones, sino, en mayor medida aún, respecto de excepciones, fundamentos jurídicos, motivos de recursos, etc. Esta generalización de la acumulación eventual ha conducido a contemplar la *eventualidad* como una categoría utilizable dentro de la teoría general de los actos procesales (PRIETO-CASTRO) —sea considerando el acto procesal *eventual* como un tipo autónomo de acto procesal, sea como especie del género de los actos sometidos a condición— y, en todo caso, se considera la eventualidad como una característica general de nuestro procedimiento civil. En este sentido, resulta un lugar común señalar que la eventualidad constituye una mitigación de las consecuencias derivadas de la rígida preclusión propia de los procedimientos predominantemente escritos —como lo son nuestros procesos civiles—, que, al imponer la dispersión y el orden de los actos e impedir la formulación de alegaciones fuera de la fase procesal prevista para ello, obliga a las partes a realizar peticiones subsidiarias.

gaciones fuera de la fase procesal prevista para ello, obliga a las partes a realizar peticiones subsidiarias.

Frente al lugar común, y sin negar que un procedimiento predominantemente escrito con rígida preclusión fomenta la eventualidad (y que, por tanto, impedir la eventualidad en tal tipo de procedimiento haría la defensa mucho más complicada), me parece que hay que matizar que la eventualidad no es una característica exclusiva de los procedimientos predominantemente escritos, sino que también se da en los procedimientos caracterizados por la oralidad y la concentración, en los que la preclusión, siendo menos rígida, existe igualmente. Dicho de otro modo, la eventualidad también cumple la misma función flexibilizadora de la defensa en los procedimientos predominantemente orales.

10. Acumulación alternativa. No es infrecuente que en la práctica forense y en obras procesales se confunda la acumulación alternativa con la acumulación eventual, esto es, que se califiquen de acumulación *alternativa* supuestos en que lo que realmente se produce es una acumulación eventual. En sentido propio, sin embargo, la acumulación alternativa, como su propio nombre indica, se produce cuando el demandante persigue la estimación de alguna de las acciones acumuladas (A o B), sin que exista prioridad de ninguna de ellas.

El problema principal que plantea la acumulación alternativa de acciones es el de su admisibilidad o, mejor dicho, los límites de su admisibilidad.

La doctrina procesalista considera mayoritariamente que, como regla general, la acumulación alternativa es inadmisibile, pues no se puede diferir al órgano juzgador la elección de la acción que debe estimar, con lo que una acumulación alternativa es contraria al requisito de concreción de la demanda, exigido por el art. 524 LEC, y origina, en consecuencia, un defecto legal en el modo de proponer la demanda. No obstante, PRIETO-CASTRO, siguiendo a la doctrina alemana, señaló la admisibilidad de la acumulación alternativa sólo cuando la base de la demanda sea precisamente una obligación alternativa, y ello porque en tales casos «la obligación es única, con un solo objeto, que queda individualizado (concentrado) al elegir el deudor (...), o el acreedor, si a él correspondiese el derecho de elección» (6). De este modo, cuando la *causa petendi* viene constituida por una obli-

(6) Op. cit., págs. 151-152.

gación alternativa, cabe que el actor formule un *petitum* alternativo. Ninguna duda cabe de ello si la facultad de elección está atribuida al deudor, en cuyo caso, de sustanciarse el proceso sin ejercicio de dicha facultad, la sentencia deberá ser alternativa (7). Cuando, por el contrario, la facultad de elección está atribuida al acreedor, debe considerarse inadmisibles la acumulación alternativa, como señala FERNANDEZ LOPEZ, pues el acreedor debe ejercitar la facultad de elección antes de iniciar el proceso o en la misma demanda (8).

Fuera del caso de las obligaciones alternativas la acumulación alternativa se viene considerando inadmisibles. Discrepante de esta opinión mayoritaria debe considerarse la de GUASP (9). El citado autor distingue tres supuestos distintos de alternatividad: el que llama *pluralidad alternativa de pretensiones*, el que denomina *pluralidad alternativa de fundamentos de hecho de la pretensión* y el que denomina *pluralidad alternativa de fundamentos de derecho de la pretensión*. GUASP considera que las tres variantes deben considerarse plenamente admisibles en nuestro ordenamiento, porque, en síntesis, en la pluralidad alternativa no hay imprecisión alguna de la demanda ni se están ejercitando acciones incompatibles, puesto que cuando el actor pide *a o b* o pide *con base en a o con base en b*, la precisión existe, porque «el actor pide precisamente *a* o precisamente *b* y la unión alternativa de *a* y *b* no arroja ningún equívoco sobre una u otra o sobre la relación en que recíprocamente se hallan»; y la compatibilidad también existe, «pues lo que hace la disyuntiva es facilitar precisamente la coexistencia de dos reclamaciones que conjuntamente no podrían ser reclamadas».

La posición de GUASP merece examen y comentario. A mi juicio, lo que este autor denomina *pluralidad alternativa de fundamentos de derecho de la pretensión* es, sin duda, perfectamente admisible y no constituye un supuesto de acumulación de acciones, pues la acción sigue siendo la misma

aunque sea susceptible de calificaciones jurídicas alternativas. Problemáticos son los otros dos supuestos, que sí constituyen verdaderamente acumulación alternativa de acciones. Precisando un poco más, pero todavía en el terreno de las posibilidades abstractas, dejando a un lado una *alternatividad subjetiva* (que se condene a A o a B), difícilmente concebible, la *alternatividad objetiva* de las acciones admite en teoría las mismas modalidades que cualquier acumulación objetiva de acciones, es decir: 1) acumulación alternativa de acciones con diversidad de *petitum* y de *causa petendi*; 2) acumulación alternativa de acciones con diversidad de *petitum* y unidad de *causa petendi*, y 3) acumulación alternativa de acciones con unidad de *petitum* y diversidad de *causa petendi*.

Al margen del caso de las obligaciones alternativas, ya examinado, la admisibilidad o inadmisibilidad con carácter general de la acumulación alternativa objetiva, en cualquiera de las modalidades antes descritas, depende a mi juicio de la amplitud que se dé a los requisitos de concreción de la demanda y compatibilidad de las acciones. Como demuestra gráficamente el ejemplo de los interdictos de retener o recobrar, base de la exposición de GUASP, hay casos en que el demandante puede ejercitar acciones lógicamente incompatibles entre sí, puesto que no podrían ser estimadas conjuntamente, sin que entre las mismas la lógica conduzca a establecer una ordenación de preferencia entre ellas. Lo cierto es que, desde un punto de vista práctico, para salvar la inadmisibilidad de la acumulación alternativa, al demandante le basta con formular una acumulación eventual. Pero, por ello mismo, al menos en los casos antes descritos (*sub* 1) y 3), esto es, en los supuestos de alternatividad de causas de pedir, la lógica que conduce a admitir la acumulación eventual debe conducir a admitir la acumulación alternativa en los casos en que sólo una de las acciones ejercitadas puede ser lícitamente estimada, porque en tales supuestos en absoluto se difiere al Juez una *facultad de elección* que resultaría inadmisibles

(7) Si la falta de ejercicio de la facultad de elección atribuida al deudor continúa en el momento de iniciarse la ejecución forzosa, habrá de postularse ya en este momento una solución del tipo de atribuir la elección al acreedor e incluso de, ante la pasividad del deudor, permitir la ejecución de ambas prestaciones en su patrimonio hasta tanto elija. Problemática resulta, por otra parte, la articulación procesal de una obligación alternativa con *ius variandi*. Por otra parte, lo dicho para la obligación alternativa en que la facultad de elección está atribuida al deudor debe aplicarse a los casos en que dicha facultad está atribuida a un tercero.

(8) Vid. FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLER, VALLS GOMBAU, *Derecho procesal práctico*, 2.ª ed., Madrid, 1995,

tomo III, pág. 224. Por otra parte, como señala Luis DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON, *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial*, 4.ª ed., Madrid, 1993, vol. II, pág. 308, «si la facultad de elección corresponde al acreedor, la falta de elección ha de considerarse como un supuesto de mora *creditoris*, que excluye la mora del deudor y, en el caso de relación obligatoria bilateral, puede permitir la resolución de la obligación».

(9) Vid. GUASP DELGADO, «Dictamen sobre la admisibilidad procesal de la demanda alternativa de interdicto de retener o recobrar», *Anuario de Derecho Civil*, 1948, tomo I, fascículo IV, págs. 1401 y ss.

concederle, ya que el Juez, de modo similar a lo que sucede en los casos de acumulación eventual, sólo puede estimar una de las acciones ejercitadas, pero no la que él desee, sino la que, en su caso, resulte fundada. En lo único que la acumulación alternativa objetiva de acciones incompatibles sí que otorga una facultad de elección al Juez, y, por tanto, lo único en que de forma relevante difiere la acumulación alternativa de la eventual, es en el orden de resolución de las acciones acumuladas en la sentencia.

II — Requisitos de la acumulación de acciones

11. Los requisitos de la acumulación de acciones pueden ser sintetizados en uno solo: la *compatibilidad legal* de las acciones acumuladas. Dicha compatibilidad legal tiene dos vertientes: la primera es la *compatibilidad sustantiva* o lógica de las acciones ejercitadas (que no se excluyan mutuamente) y la segunda es la *compatibilidad procesal*, que se desdobra a su vez en dos requisitos: la *competencia* del Juez y la *adecuación del procedimiento*. Junto a estos requisitos generales de toda acumulación, la Ley exige que cuando las acciones tienen distintos elementos subjetivos concurra un presupuesto más: la *identidad de título o de causa de pedir*. Así pues, cuatro son los requisitos de la acumulación de acciones: 1) acciones compatibles; 2) competencia del Juez; 3) adecuación del procedimiento; 4) identidad de título (en caso de pluralidad de partes). Veamos las implicaciones y el ámbito de aplicación de cada uno de estos requisitos.

12. *Acciones compatibles*. El art. 154 LEC establece en su apartado 1.º que «será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio, y no podrán, por tanto, acumularse: 1.º Cuando se excluyan mutuamente, o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de la una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra». Como señala FERNANDEZ LOPEZ, «establece aquí la LEC un criterio general de elemental lógica, que se entiende con facilidad» (10). El requisito de la compatibilidad material de las acciones acumuladas es aplicable solamente a la acumulación simple. El carácter indebido de la acumulación por esta causa desemboca en un defecto legal en

el modo de proponer la demanda. Hay que hacer notar que, al resultar admisible la acumulación eventual, una acumulación simple de acciones incompatibles sólo puede resultar de un erróneo planteamiento del actor en la demanda, que puede deberse o a una equivocación pura y simple o a no haber expresado con claridad que la acumulación se hace con carácter eventual. Siendo esto así, parece que éste es el supuesto más claro en que el tratamiento procesal de la acumulación de acciones debería consistir, incluso *de lege lata*, en la aplicación de la técnica de la subsanación, como se analizará más adelante.

13. *Competencia del Juez*. El art. 154.2.º LEC establece que «será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio, y no podrán, por tanto acumularse: 2.º Cuando el Juez que deba conocer de la acción principal sea incompetente por razón de la materia o de la cuantía litigiosa para conocer de la acumulada». Por otra parte, el art. 155.2 LEC establece que «en estos casos se determinará la competencia del Juez (...) por el valor acumulado de todo lo que sea objeto de la demanda».

De estos preceptos, a la luz de una doctrina y jurisprudencia pacíficas, cabe extraer un cuadro de cuáles son las reglas de competencia en materia de acumulación de acciones, que en ciertos casos suponen alteraciones de las reglas ordinarias de competencia.

A. *Jurisdicción por razón del objeto*. En primer término, para que sea posible la acumulación de acciones es necesario que los Tribunales del orden civil tengan jurisdicción por razón del objeto para el conocimiento de todas las acciones acumuladas. El art. 154.2.º LEC no lo dispone expresamente, pero ello se deduce de que dicho precepto sí exige que el órgano judicial tenga competencia objetiva para conocer de las acciones acumuladas, luego —quien no puede lo menos no puede lo más— las acciones acumuladas deben pertenecer al ámbito de jurisdicción propio del orden civil. La acumulación de acciones no parece permitir una alteración de las normas de jurisdicción por razón del objeto.

Ahora bien, conviene señalar que la Sala 1.ª del Tribunal Supremo y la Sala de Conflictos de Competencia han venido aceptando que los Tribunales civiles conozcan de acciones acumuladas que ejercidas separadamente corresponderían a otro

(10) Op. cit., pág. 213.

orden jurisdiccional. Es notoriamente el caso de las demandas por responsabilidad extracontractual dirigidas conjuntamente frente a un particular y frente a una Administración pública. Aparte de otros argumentos (11), el argumento principalmente esgrimido para fundamentar la acumulación de una acción —como la dirigida frente a una Administración— que ejercida separadamente sería competencia del orden contencioso-administrativo, es la *vis attractiva* o competencia residual del orden civil establecida en el art. 9.2 LOPJ («los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán (...) de todas aquellas [materias] que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional»).

A mi juicio, la *vis attractiva* o competencia residual del orden jurisdiccional civil no es fundamento para permitir la acumulación. Tiene razón PANTALEON PRIETO cuando señala que el art. 9.2 LOPJ es una norma de cierre para colmar lagunas en la atribución de jurisdicción por razón del objeto a los distintos órdenes jurisdiccionales, pero no una norma que habilite a realizar reinterpretaciones cuando dicha atribución de jurisdicción existe y no hay laguna que colmar.

El problema consiste cabalmente en que cuando las acciones que se querría acumular pertenecen a la competencia de órdenes jurisdiccionales distintos, pero tienen una clara conexión objetiva consistente en su unidad de causa de pedir, impedir la acumulación de acciones aboca a la división de la contienda de la causa que siempre se ha tratado de evitar a través del instituto de la acumulación. Como postulado *de lege ferenda* hay que afirmar la necesidad de permitir que la conexión objetiva entre dos acciones altere la jurisdicción por razón del objeto. *De lege lata*, sin embargo, hay que sostener que, por muy bienintencionada que sea la línea jurisprudencial permisiva de la acumulación, la misma carece de base legal.

B. *Competencia internacional*. Para que sea posible la acumulación de acciones es igualmente necesario que los Tribunales españoles tengan competencia internacional para el conocimiento de todas las acciones acumuladas. Tampoco en este caso la Ley dice nada, pero la conclusión se

deduce de los mismos argumentos expresados anteriormente para la jurisdicción por razón del objeto. Debe señalarse que nuestro régimen legal interno de competencia judicial civil internacional, contenido en el art. 22 LOPJ, no contiene ningún foro de competencia internacional basado en la conexión. Por tanto, la acumulación de acciones no permite alterar las normas de competencia internacional. Por el contrario, sí contienen foros de competencia internacional basados en la conexión objetiva entre las acciones ejercitadas los arts. 6 y 6 bis del Convenio de Bruselas (y en idénticos términos, los arts. 6 y 6 bis del Convenio de Lugano). Así, el *forum connexitatis* más importante es el previsto en el art. 6.1 del Convenio de Bruselas, que permite demandar a varias personas domiciliadas en Estados parte del Convenio ante el Tribunal del domicilio de cualquiera de ellas, siempre que —aunque el precepto no lo diga expresamente— exista una razonable conexión entre las acciones ejercitadas que aconseje su tramitación conjunta y que la acumulación no se realice con la finalidad fraudulenta de sustraer a alguno o algunos de los demandados del Tribunal que normalmente sería competente.

El Convenio de Bruselas y el ejemplo antes señalado de las demandas dirigidas frente a un particular y frente a una Administración muestran bien a las claras que nuestro ordenamiento debería permitir (naturalmente, con una regulación detallada) que la conexión objetiva entre las acciones fundara su acumulación con alteración de las normas de todo tipo de jurisdicción y competencia.

C. *Competencia objetiva*. El artículo 154.2.º LEC sí exige expresamente que el Juez que deba conocer de la acción principal sea competente por razón de la materia o de la cuantía litigiosa para conocer de la acumulada. Aparte de la incorrección de hablar de *acción principal* y de *acción acumulada*, puesto que en la acumulación simple puede no haber *acción principal*, *de lege ferenda* mi juicio sobre este requisito es coherente con lo ya expresado: la conexión objetiva entre las acciones debería ser fundamento suficiente para alterar las normas de competencia objetiva permitiendo la acumulación (12).

(11) Al respecto *vid.* las obras de PANTALEON PRIETO, *Responsabilidad civil: conflictos de jurisdicción*, Madrid, 1985; *Responsabilidad médica y responsabilidad de la Administración*, Madrid, 1995, págs. 17 y ss. y «Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: sobre la jurisdicción competente», *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 91, págs. 403 y ss.

(12) La conclusión debería ser la misma para el caso del arbitraje. Es decir, en el caso de que la cuestión sometida a

arbitraje tenga conexión objetiva con una acción no sometida a arbitraje, debería considerarse posible la acumulación de acciones, lógicamente no en el procedimiento arbitral —pues se excedería el ámbito del convenio arbitral—, sino ante el órgano judicial civil competente, sin que cupiera la excepción de arbitraje.

En todo caso, nuestro ordenamiento vigente exige que el Juez de la acumulación tenga competencia objetiva. Como es sabido, las reglas de competencia objetiva por razón de la materia son especiales respecto de las normas de competencia objetiva por razón de la cuantía, que sólo se aplican en defecto de aquéllas. Pues bien, la competencia objetiva por razón de la cuantía no es obstáculo a la acumulación de acciones, ya que, pese al tenor del art. 154.2.º LEC, a continuación el art. 155.2 LEC establece que la competencia del Juez se determinará por el valor acumulado de todo lo que sea objeto de la demanda. Por otra parte, los apartados 14, 15 y 16 del art. 489 LEC contienen normas específicas de determinación de la cuantía de la demanda para los diversos tipos de acumulación de acciones. Es decir, la diversa cuantía de las acciones no es nunca obstáculo a su acumulación, pues incluso si ejercitadas las acciones separadamente los órganos judiciales competentes fueran distintos, la acumulación sería posible ante el Juez competente por razón de la cuantía para conocer atendiendo al valor de la suma de todas las acciones acumuladas o, en el caso de acumulación eventual, atendiendo a la acción de mayor valor (art. 489.15 LEC). Por otra parte, es notorio que hoy por hoy la competencia objetiva por razón de la cuantía tiene escasísima relevancia práctica, pues, dado que la de los Juzgados de Primera Instancia es universal, se reduce a la limitación de la de los Juzgados de Paz a demandas que no superen las 8.000 pesetas.

Sí es obstáculo a la acumulación de acciones el que alguna de las acciones acumuladas deba ser ejercitada en virtud de una norma de competencia objetiva por razón de la materia ante un órgano judicial de distinto tipo del competente para conocer de las demás. Este caso será muy infrecuente en nuestro vigente ordenamiento procesal civil, puesto que la mayoría de las normas de competencia objetiva por razón de la materia hacen competentes a los Juzgados de Primera Instancia. El problema, hoy por hoy, sólo podría plantearse respecto de los casos en que la competencia objetiva se atribuye al Tribunal Supremo (arts. 56.2.º y 3.º y 61.3.º LOPJ) o a los Tribunales Superiores de Justicia (art. 73.2 a y b LOPJ).

En todo caso, reitero que, a mi juicio, la competencia objetiva por razón de la materia no debería obstaculizar la acumulación de acciones en la que exista conexión objetiva. Bastaría con permitir la acumulación ante el órgano judicial de mayor rango, que es la solución que ha dado la jurisprudencia contencioso-administrativa, por cierto sin expresa base legal y esquivando la aplicación supletoria del art. 154.2.º LEC.

D. *Competencia territorial*. Paradójicamente, mientras, como hemos visto, nuestro ordenamiento procesal civil no permite en ningún caso la alteración de las normas de jurisdicción, competencia internacional y competencia objetiva por razón de la materia para franquear la acumulación de acciones, ni siquiera aunque entre las acciones exista una conexión objetiva que implique que su tramitación y enjuiciamiento separado divida la contienda de la causa con riesgo de decisiones contradictorias, por el contrario nuestro ordenamiento sí permite con total generosidad la alteración de las normas de competencia territorial en caso de acumulación de acciones. Y digo *paradójicamente* porque si dicha alteración de la competencia territorial tiene la lógica ya señalada en casos de conexión objetiva, no tiene suficiente justificación cuando la conexión es meramente subjetiva. Que el actor y el demandado sean los mismos, cuando las acciones versan sobre cuestiones radicalmente distintas, no es fundamento suficiente para, alterando la competencia territorial, permitir su acumulación. Porque la economía procesal que quizás en algunos casos (no en todos) se pueda alcanzar, se hace en perjuicio de aquella de las partes —normalmente la parte demandada— a la que el fuero alterado favorecía. Y además se presta al abuso, difícil de demostrar por la parte perjudicada (13). Por ello, al menos *de lege ferenda*, creo que habría que prohibir que la mera conexión subjetiva entre las acciones funde una alteración de las normas de competencia territorial (14).

Que la competencia territorial puede verse afectada en todo caso por acumulación de acciones se deduce de que el art. 154.2.º LEC sí exige expresamente que el Juez sea objetivamente competente

(13) Se dirá que el riesgo de que el actor utilice fraudulentamente el *fuero de la acumulación* también se da cuando la conexión es objetiva. Es cierto. Pero, aparte de que el abuso se puede evitar a través de una designación lógica del *fuero de la acumulación*, en los casos de conexión objetiva correr el riesgo tiene la justificación de evitar decisiones contradictorias y no sólo la justificación de una evanescente y no siempre existente economía procesal.

(14) Téngase en cuenta que, en todo caso, en un sistema en el que la regla general continuase siendo el carácter prorrogable o derogable de las normas de competencia territorial, la acumulación por conexión subjetiva seguiría siendo posible en caso de sumisión tácita del demandado.

La acumulación de acciones en el proceso civil

para conocer de las acciones acumuladas, pero no dice que tenga que ser territorialmente competente, luego *contrario sensu* doctrina y jurisprudencia entienden de forma unánime que la acumulación es posible aunque las acciones acumuladas tengan fueros diferentes.

Sucede, no obstante, que la Ley de Enjuiciamiento Civil no regula los fueros de competencia territorial en caso de acumulación de acciones. Únicamente el artículo 62.1.ª LEC establece como fuero subsidiario y alternativo el del domicilio de cualquiera de los demandados, pero para los casos de acciones personales litisconsorciales.

Ante la laguna legal, la jurisprudencia ha ido perfilando cuáles son los fueros en caso de acumulación de acciones. Así, en síntesis: 1) será competente el Juez que lo sea para conocer de la acción principal, entendiéndose por tal la que sea la base de las demás (importancia cualitativa) o, en su defecto, la de mayor valor económico (importancia cuantitativa); 2) si no puede determinarse cuál es la acción principal, el Juez que sea competente para conocer de mayor número de acciones (15).

Este es, en fin, el *status quaestionis* de la alteración de la competencia territorial en caso de acumulación de acciones. En cualquier caso, cabe al menos apuntar algún otro problema.

En primer lugar, la alteración de la competencia territorial, ¿es posible en caso de que el fuero de competencia territorial a alterar sea improrrogable? La respuesta afirmativa puede basarse en que el *silencio* del art. 154.2.º LEC no distingue entre competencia territorial prorrogable e improrrogable. La respuesta negativa puede basarse en que la competencia territorial improrrogable es asimilable en su *ratio* y tratamiento a la competencia objetiva. En todo caso, a la respuesta afirmativa hay que añadir como argumento cuanto anteriormente se dijo respecto de favorecer la acumulación de acciones por conexión objetiva.

En segundo lugar, la alteración de la competencia territorial, ¿es posible frente a fueros especiales como el de las Administraciones públicas regulado en el art. 71 LEC? A mi juicio, la respuesta ha de ser afirmativa. El fuero especial del art. 71 LEC es prorrogable y, aunque no lo fuera, es

privilegiado y excepcional, no susceptible por tanto de interpretación extensiva.

14. Procesos de igual naturaleza. El apartado 3.º del art. 154 LEC establece que «será incompatible el ejercicio de dos o más acciones en un mismo juicio, y no podrán, por tanto, acumularse:... 3.º Cuando, con arreglo a la ley, deban ventilarse y decidirse las acciones en juicios de diferente naturaleza». La cuestión surge por sí sola: ¿qué juicios son de *diferente naturaleza* y cuáles, por el contrario, de *igual naturaleza*?

Desde luego, son en todo caso procesos de igual naturaleza los cuatro procesos declarativos ordinarios, cuando el procedimiento a seguir se fija por razón de la cuantía. Quizás lo contrario podría deducirse del art. 155.1 LEC, que establece: «Las acciones que por razón de la cuantía litigiosa deban ejercitarse en juicio verbal, podrán acumularse a las de mayor o menor cuantía». Este precepto dispone expresamente que son acumulables las acciones ejercitables en juicio verbal a un mayor cuantía o a un menor cuantía. Sin embargo, no establece que la acción ejercitable en un menor cuantía sea acumulable a un mayor cuantía. Pero ello no es relevante, en primer lugar, porque ya se ha señalado anteriormente que si la competencia por razón de la cuantía se fija en función del valor total de las acciones acumuladas, el problema no surge; y en segundo lugar, porque el art. 155.1 LEC la finalidad que tenía era remarcar que el hecho de que los juicios verbales estuvieran encomendados a órganos judiciales distintos (originariamente, Jueces Municipales y Comarcales; más tarde, Jueces de Paz y de Distrito) que los competentes para los juicios de mayor y menor cuantía (Jueces de Primera Instancia), no era obstáculo para la acumulación. Dicho de otro modo, el art. 155.1 LEC no es una concreción del apartado 3.º del art. 154 LEC, sino una aclaración del apartado 2.º del mismo artículo.

Más dudosa es la cuestión cuando la fijación del procedimiento a seguir se hace por razón de la materia. Empezando por la posible acumulación de acciones ejercitables en diversos procesos declarativos plenarios, hay que distinguir dos tipos de supuestos.

En primer lugar, la determinación del procedimiento por razón de la materia puede conducir a

(15) Si ninguna de dichas reglas permitiera determinar un fuero de la acumulación, habría que admitir, como señala GUASP, que serían territorialmente competentes todos los

Juzgados que lo fueran con arreglo al fuero de cualquiera de las acciones. Vid. GUASP DELGADO, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid, 1943, tomo I, pág. 535.

un proceso declarativo ordinario, si bien —como sucede en todos estos casos— con ciertas especialidades procesales. ¿Es acumulable una acción ejercitable en un proceso declarativo ordinario a una acción ejercitable en un proceso declarativo ordinario con especialidades? La pregunta es muy relevante, porque dentro de lo que normalmente denominamos *procesos civiles especiales*, lo que en mayor número se da en nuestro ordenamiento procesal civil vigente, más que verdaderos y propios *procedimientos especiales*, son *procesos ordinarios con especialidades*. A mi modo de ver, no es posible dar una respuesta uniforme a esta pregunta. La respuesta debe darse caso por caso a la luz de la naturaleza de la materia en cuestión y de las especialidades procesales establecidas. Así, por ejemplo, mientras resulta difícilmente aceptable permitir que en un proceso de incapacitación se acumulen acciones diferentes de la de incapacitación, pese a que se trata de un proceso de menor cuantía, no veo por qué en un proceso de menor cuantía por acciones de competencia desleal no se puede acumular también una acción distinta, o, igualmente, en un proceso de impugnación de acuerdos de sociedades anónimas. Mientras en el primer caso resulta inconcebible que se puedan cumplir coetáneamente las normas comunes de un menor cuantía ordinario junto con las normas específicas de un proceso de incapacitación, en otros casos esa imposibilidad no existe.

En segundo lugar, la determinación del procedimiento por razón de la materia puede conducir a un proceso declarativo especial. A mi juicio, aparte de que cabe dudar de que al día de hoy exista ningún verdadero proceso civil declarativo plenario especial, con un *corpus* procedimental enteramente propio, aún cabría plantearse si las especialidades que dan fundamento al proceso especial podrían ser cumplidas en un proceso ordinario, sin menoscabarlas. Tampoco aquí me parece posible sentar un criterio uniforme. Así, y aunque se trate de un ejemplo ajeno al proceso civil, las acciones ejercitables en un proceso contencioso-administrativo especial de protección de los derechos fundamentales son también ejercitables y, por tanto, acumulables, en un proceso contencioso-administrativo ordinario (aunque no a la inversa).

Una buena muestra de lo que se quiere indicar es el art. 40.2 de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que dispone: «El arrendador, en los supuestos de resolución del contrato por falta de pago, podrá ejercer acumulada y simultánea-

mente la acción de resolución del contrato y la reclamación de las cantidades adeudadas. La tramitación de estos procesos se realizará conforme a las normas reguladoras del juicio de cognición». Este precepto se ha establecido para permitir una acumulación de dos acciones que bajo la Ley antigua se entendía que debían tramitarse por separado. Ahora bien, si ahora cabe que se tramiten conjuntamente es porque los procesos separados a que antes daban lugar no eran realmente de distinta naturaleza, pues si no, la acumulación sería inconcebible. La solución a la que por expresa vía legislativa ha conducido el art. 40.2 LAU para ese concreto supuesto es, a mi juicio, una solución a la que cabe llegar por vía interpretativa del art. 154.3.º LEC para la generalidad de los casos. De este modo, aunque ya se ha señalado que cada supuesto merece una consideración específica, el principio ha de ser que la proliferación de especialidades procesales civiles declarativas plenarias no debe ser un obstáculo a la acumulación de acciones. La imposibilidad de acumulación de acciones por este motivo debe ser la excepción y no la regla, limitada a los casos en que las especialidades procesales sean incompatibles con el proceso declarativo en el que, en virtud de la acumulación, se deberían practicar.

En otro orden de cosas, parece claro que no son acumulables entre sí acciones declarativas y acciones ejecutivas. Ahora bien, en la medida en que las acciones derivadas de títulos ejecutivos extrajudiciales también son ejercitables a través de procesos declarativos, si el demandante renuncia a seguir la vía privilegiada que el título ejecutivo pone a su disposición, la acción sí puede resultar acumulable en el proceso declarativo que corresponda.

También parece claro que no son acumulables entre sí acciones ejercitables en procesos sumarios y acciones ejercitables en procesos plenarios, mientras que sí pueden resultar acumulables entre sí acciones del mismo tipo ejercitables en procesos sumarios, básicamente los interdictales. Ahora bien, de manera similar a lo señalado anteriormente, el actor puede renunciar a la tutela privilegiada provisional o interina que la sumariedad comporta y pretender la tutela de la misma situación o relación jurídica a través de un proceso plenario. En tal caso, el obstáculo para la acumulación decae. Esto debería valer para todos aquellos procesos considerados —con fundamento o no— sumarios, en el bien entendido de que al acumularse dichas acciones en un proceso ple-

nario, las especialidades —ventajosas para el actor— propias de la sumariedad no serán de aplicación.

Sobre la imposibilidad de acumulación en lo que respecta a procesos concursales no parece necesario comentario alguno, dadas la finalidad y características de los mismos.

15. Identidad de título o de causa de pedir. El art. 156 LEC establece: «Podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios individuos, o varios contra uno, siempre que nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir». Así, mientras en el caso de un solo demandante frente a un solo demandando, una supuesta o pretendida economía procesal conduce a permitir la acumulación de acciones «aunque procedan de diferentes títulos» (art. 153 LEC), cuando entre las acciones a acumular no hay identidad de partes, el artículo 156 LEC exige el requisito de que entre las acciones exista cierta conexión objetiva, cifrada en que las acciones «nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir». A diferencia de los demás requisitos hasta ahora examinados, que tienen alcance general, este requisito sólo es aplicable cuando hay pluralidad de partes. El art. 156 LEC habla de *uno contra varios* o *varios contra uno*, pero la acumulación es posible y el requisito es aplicable también en el caso de *varios contra varios*. Cabe en todo caso plantearse, siguiendo a GUASP, si el supuesto del art. 156 LEC permite que la diversidad de sujetos sea absoluta o exige, por el contrario, una identidad parcial de los mismos. Dicho en otros términos, siendo la misma la causa de pedir, ¿cabe acumular dos acciones cuyos actores y demandandos sean todos distintos? Pese a la rareza del caso, hay que aceptarlo como admisible (16).

La cuestión principal que plantea el art. 156 LEC consiste, como es obvio, en determinar qué significa un mismo *título* o una misma *causa de*

pedir. ¿Qué tipo de *conexión objetiva* entre las acciones funda en nuestro ordenamiento su acumulación? Para responder a la pregunta quizás sea conveniente hacer un elenco o clasificación de las conexiones objetivas concebibles. Así, dentro de la categoría *conexión objetiva*, cabe distinguir —siguiendo a la doctrina italiana (17)— entre *conexión propia* y *conexión impropia*. Existe *conexión objetiva propia* cuando entre varias acciones coinciden alguno de sus elementos objetivos identificadores (*petitum* y *causa petendi*) o ambos a la vez. De este modo, dentro de la conexión propia cabe distinguir *conexión por identidad de causa petendi*, *conexión por identidad de petitum* y *conexión por identidad de petitum y causa petendi*. Se habla de *conexión objetiva impropia* cuando entre varias acciones sus elementos objetivos no son idénticos, pero existe entre ellos una relación de afinidad derivada de que su estimación o desestimación depende al menos en parte de cuestiones fácticas y/o jurídicas comunes a todas ellas.

Ninguna duda cabe de que la expresión del art. 156 LEC —*un mismo título o una misma causa de pedir*— abarca los casos de conexión propia por identidad de *causa petendi* y por identidad a la vez de *petitum* y de *causa petendi* (puesto que, si basta la identidad de *causa petendi*, la identidad de *petitum* sería superflua).

El problema se plantea respecto de los otros dos supuestos, es decir, ¿cabe en nuestro ordenamiento la acumulación por conexión objetiva propia consistente en la identidad de *petitum* de las acciones? (18). ¿Cabe en nuestro ordenamiento la acumulación por conexión objetiva impropia? (19). Desde luego el Tribunal Supremo ha aceptado en algún caso que cabe la acumulación de acciones sin que exista propiamente la misma causa de pedir, pues «razones de economía procesal y de conveniente examen en un solo litigio justifican el tratamiento unitario de la resolución conjunta, evitando decisiones

(16) El ejemplo de GUASP, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., pág. 530, es el siguiente: «en un contrato de compraventa el vendedor, la Sociedad A, promete al comprador, la Sociedad B, una cosa determinada y uno de los socios, C, de aquélla promete a su vez la entrega de una cantidad en dinero a un socio de la segunda, D, en concepto de comisión sin que ninguno de estos socios actúe en representación de la entidad respectiva». Incumplidas sus obligaciones por A y C, ¿cabe que B y D acumulen sus respectivas acciones frente a A y C en una misma demanda?

(17) Al respecto, *vid.*, por todos, CARPI, COLESANTI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padua, 1988, págs. 57-58.

(18) Ejemplos de conexión objetiva propia con identidad de *petitum* y diversidad de causa de pedir son la reclamación conjunta frente al deudor y frente al fiador o acciones negatorias de servidumbre de una misma finca ejercitadas frente a titulares de distintas fincas.

(19) El ejemplo típico de conexión impropia suele ser el de un conjunto de contratos con términos idénticos celebrados por un mismo sujeto con personas diferentes.

discrepantes», propugnando «una aplicación flexible de los elementos» de la acumulación de acciones (STS de 12 de junio de 1985) (20).

Posiblemente resulta harto difícil subsumir estos supuestos en el tenor literal del art. 156 LEC. Incluso considerando que las expresiones *título* y *causa de pedir* no son redundantes y que la expresión *título* se refiere a algo distinto como podría ser que la relación jurídica litigiosa fuese la misma, la inclusión de la conexión impropia sería difícil, aunque quizás no tanto la de la conexión por identidad de *petitum*. La razón de ser de un entendimiento flexible de la conexión nos parece clara y de ello dan muestra otros ordenamientos próximos. A mi juicio, esa flexibilización de la conexión combinada con el otorgamiento de potestades discrecionales a los Jueces en orden a poder desacumular acciones conduciría a un resultado de mejor impartición de justicia en muchos casos.

III — Los efectos de la acumulación de acciones

16. Como señala gráficamente el art. 159 LEC, «la acumulación de acciones, cuando proceda y se utilice oportunamente por el actor, producirá el efecto de discutirse todas en un mismo juicio y resolverse en una sola sentencia». Este es el efecto principal y característico de la acumulación de acciones. Ahora bien, hay que señalar que las acciones acumuladas siguen gozando de autonomía. La acumulación produce el efecto de sustanciar varias acciones en un solo procedimiento. Los actos procesales a realizar serán comunes, pero las normas procesales y sustantivas a aplicar no varían y se aplicarán de forma separada a cada acción acumulada, lo cual es relevante a muchos efectos: 1.º) La concurrencia de requisitos procesales ha de realizarse respecto de cada acción separadamente. De igual modo, las excepciones procesales pueden afectar a una acción y no a otra. Lo mismo cabe decir respecto de la legitimación y demás requi-

sitos de fondo de la acción. 2.º) La carga de la alegación y de la prueba, lo mismo que la admisibilidad y eficacia de los medios de prueba aportados, así como el fundamento de las excepciones materiales opuestas por el demandado, habrán de examinarse igualmente de forma separada. 3.º) Del mismo modo, conservan su autonomía las acciones acumuladas a efectos de los actos de disposición procesales (renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción). 4.º) El Juez habrá de cumplir en la sentencia las exigencias de exhaustividad y congruencia respecto de cada una de las acciones acumuladas.

Se ha dicho gráficamente para describir esta autonomía de las acciones acumuladas que en el proceso acumulativo hay varios procesos en el seno de un único procedimiento. Así, como regla, habrá unidad de trámites y de actos procesales, pero cada uno de ellos tendrá virtualidad propia para cada una de las acciones acumuladas (21).

Esta total autonomía o independencia de las acciones acumuladas es clara y perfectamente predicable de los supuestos de acumulación simple. Mayores matizaciones hay que realizar para los casos de acumulación eventual, alternativa y accesoria. Así, por ejemplo, en estos tres tipos de acumulación pueden variar las exigencias de exhaustividad y congruencia de la sentencia. Si la acción principal es desestimada, el Juez no puede estimar la accesoria (ni siquiera tiene deber de pronunciamiento sobre ella). En caso de acumulación eventual sucede justo lo contrario: sólo si se desestima la acción principal nace la posibilidad y el deber del Juez de pronunciarse sobre la eventualmente acumulada. Y en caso de acumulación alternativa —si se estima admisible—, la estimación de una acción hace innecesario el pronunciamiento sobre la otra, pero no al revés. Por otra parte, aunque en todos los tipos de acumulación de acciones debe estimarse que la presentación de la demanda produce litispendencia sobre todas las acciones acumuladas, cabe plantear la duda acerca de si en la acumulación eventual la excepción de litispendencia debe triunfar en un segundo

(20) En esta sentencia, recogida y analizada por TAPIA FERNANDEZ, «Tratamiento procesal de las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual. Una teoría general sobre la identificación de las acciones y su acumulación en el proceso», en CAVANILLAS MUGICA y TAPIA FERNANDEZ, *La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal*, Madrid, 1992, pág. 171, se trataba de varias personas que habían

comprado en diferentes fechas a una misma sociedad varias plazas de garaje. Los compradores pagaron el precio respectivo pero la sociedad no entregó las plazas de garaje.

(21) Incluso puede suceder que alguno de los actos del proceso pueda sencillamente ser omitido respecto de alguna de las acciones acumuladas. Piénsese, por ejemplo, que alguna de las acciones no precise recibimiento a prueba.

proceso en el que se ejercite la acción eventualmente acumulada.

IV — Tratamiento procesal de la acumulación de acciones

17. La Ley de Enjuiciamiento Civil no dedica un solo precepto al tratamiento procesal de la acumulación de acciones, esto es, a cuáles son las vías de examen o control de cumplimiento de los requisitos de la acumulación de acciones. No existe, por tanto, un tratamiento procesal específico de la acumulación de acciones, lo que significa que la verificación del cumplimiento de los requisitos de la acumulación de acciones deberá hacerse con arreglo a las normas generales.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que algunos de los requisitos de la acumulación de acciones, tales como la competencia del Juez y la adecuación del procedimiento, vienen contemplados por la Ley de Enjuiciamiento Civil como requisitos procesales autónomos que cuentan con su propio tratamiento procesal. Ello significa que, a falta de norma específica, la verificación del cumplimiento de los requisitos de la competencia del Juez y de la adecuación de procedimiento se hará a través de los expedientes propios de cada uno de estos requisitos.

Ahora bien, sentado esto, ¿cuál ha de ser el tratamiento procesal del resto de los requisitos de la acumulación de acciones? Doctrinal y jurisprudencialmente el tema no aparece concienzudamente tratado, pero parece que la solución pasa por una remisión a los principios generales del sistema de control de los requisitos procesales en nuestro ordenamiento procesal civil. Dos serían esos principios: 1.º) El Juez no tiene más potestades de control de oficio de los requisitos procesales que las que la Ley expresamente le atribuye. La regla general es que el examen de los requisitos procesales se realiza a instancia de parte y la excepción —que, por tanto, necesita atribución expresa— es el examen de oficio. 2.º) El control a instancia de parte de los requisi-

tos procesales se produce (a falta lógicamente de interés alguno del demandante en hacer valer su falta) por el demandado a través de la oportuna excepción procesal. Las excepciones procesales, como regla, han de ser opuestas en la contestación a la demanda y el Juez ha de resolver sobre ellas en la sentencia definitiva (22).

La aplicación de estos principios a la institución que nos ocupa conduce a la conclusión de que 1.º) no cabe el control de oficio de la indebida acumulación de acciones, y 2.º) que el demandado puede oponer una innominada excepción procesal de indebida acumulación de acciones sobre la que el Juez, como regla, resolverá en la sentencia.

En todo caso, la estimación de que se ha producido una indebida acumulación de acciones tiene consecuencias diversas en función del tipo de acumulación de acciones: a) en caso de acumulación simple, el Juez dejará de pronunciarse sobre la acción indebidamente acumulada; b) en caso de acumulación accesoria, mientras la indebida acumulación de la acción principal hace inviable el pronunciamiento de fondo sobre el conjunto de la demanda y conduce a una absolución en la instancia, por el contrario, la indebida acumulación de la acción accesoria no es óbice al pronunciamiento sobre la acción principal; c) en caso de acumulación eventual, el vicio sólo cobrará relevancia si es necesario el pronunciamiento sobre la acción indebidamente acumulada, pero ello no obstará a que el Juez se pronuncie sobre las que en el orden de subsidiariedad la sigan; d) en caso de acumulación alternativa, debe reputarse que la indebida acumulación de una de ellas no impide el pronunciamiento sobre la otra o las otras.

18. El sistema de tratamiento procesal descrito es el usualmente admitido. Que el mismo rezuma arcaísmo no es necesario remarcarlo. Por ello, parece necesario plantearse si, incluso de *lege lata*, caben soluciones distintas.

A mi juicio, existen sólidos fundamentos para conceptualizar los requisitos de la acumulación de acciones como genuinos presupuestos procesales cuya concurrencia debe controlarse de oficio

(22) Salvo las excepciones dilatorias taxativamente enumeradas en el art. 533 LEC que, exclusivamente en el juicio de mayor cuantía, puede el demandado si quiere oponer con carácter previo. Pero la defectuosa acumulación de acciones no es excepción dilatoria. Por otra parte, en el juicio de menor cuantía parece abonado que sobre las excepciones

procesales (aquí sin limitación a elenco alguno) pueda discutirse en la comparecencia previa y que al término de la misma pueda el Juez resolver sobre ellas.

por el Juez. Así, de un lado, la excepcionalidad del control de oficio por el Juez de los requisitos procesales debe ser puesta en tela de juicio a la luz de las exigencias derivables del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE. De otro lado, la jurisprudencia admite que el Juez puede en la sentencia apreciar de oficio una indebida acumulación de acciones; luego si puede hacerlo en la sentencia, ¿por qué no ha de poder hacerlo en cualquier otro momento procesal? Y si el Juez puede apreciar de oficio (23) en cualquier fase de la instancia el carácter indebido de la acumulación de acciones, ha de aceptarse, en virtud de la regla de que todo lo que cabe hacer de oficio puede hacerse a instancia de parte, que el demandado también puede, aunque sea informalmente, oponer en cualquier momento la indebida acumulación de acciones (24).

19. Por otra parte, resulta necesario plantearse si en el proceso civil es posible aplicar la *técnica de la subsanación* en materia de acumulación de acciones. La subsanabilidad de la defectuosa subsanación de acciones está expresamente prevista en el proceso contencioso-administrativo y en el proceso laboral. Por lo que respecta al primero, el art. 45.2 LJCA establece: «Si el Tribunal no estimare pertinente la acumulación, ordenará a la parte que interponga por separado los recursos, en el plazo de treinta días, y si no lo efectuare, se tendrá por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado». Por lo que respecta al segundo, el art. 28.1 LPL dispone: «Si se ejercitaran acciones indebidamente acumuladas, el Juez o Tribunal requerirá al demandante para que, en el plazo de cuatro días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, se acordará el archivo de la demanda, notificándose la resolución». En la Ley de Enjuiciamiento Civil no existe un precepto semejante, pues es notorio que nuestro código procesal civil desconoce la técnica de la subsanación. Pero debe tenerse en cuenta que la técnica de la subsanación se ha abierto paso por obra de la jurisprudencia constitucional como una de las exigencias derivadas del derecho a la

tutela judicial efectiva y que el legislador ha establecido una norma general al respecto en el art. 11.3 LOPJ: «Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanase por el procedimiento establecido en las leyes». La expresión *motivos formales* es sin duda desafortunada, porque no todos los requisitos procesales son *formales* y hay requisitos distintos de los requisitos de forma que son subsanables. *Motivos formales* debe interpretarse, por tanto, *lato sensu* como *motivos procesales*. Por otra parte, el art. 11.3 LOPJ establece que la subsanación habrá de producirse a través del *procedimiento establecido en las leyes*, con lo que podría entenderse que a falta en el caso concreto, como el que nos ocupa de la acumulación de acciones en el proceso civil, de una expresa regulación legal del procedimiento específico de subsanación, la misma no es posible. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha interpretado que el art. 11.3 LOPJ, a la luz del art. 24.1 CE, habilita —e incluso obliga— *per se* a los órganos judiciales para abrir un trámite de subsanación incluso cuando no haya expresa previsión legal.

De este modo, hay que concluir que los Jueces del orden civil pueden y deben, ya sea de oficio o a instancia de parte, ante una indebida acumulación de acciones, permitir al actor subsanar el defecto, interponiendo separadamente las demandas en que ejercite las acciones indebidamente acumuladas. Obviamente, a falta de un específico procedimiento de subsanación legalmente regulado, del tipo de los existentes en el proceso contencioso-administrativo y en el proceso laboral, el Juez civil deberá en buena medida *inventar* los concretos trámites de dicho procedimiento de subsanación, así como fijar a su prudente arbitrio el plazo a conceder.

De este modo, *de lege lata* el tratamiento procesal de la acumulación de acciones debería encauzarse a través de la técnica de la subsana-

(23) Esa apreciación de oficio de la indebida acumulación de acciones debe producirse, a mi juicio, previa audiencia de las partes. Ello significa que, salvo que se produzca en la comparecencia previa del juicio de menor cuantía o en el acto del juicio oral del cognición o del verbal (si es que *de facto* realmente se celebran y no son un simulacro), la audiencia de las partes, dada la laguna legal, deberá producirse a través de un incidente atípico.

(24) Lo que sucede es que si el demandado opone tempestivamente una excepción procesal creará en el Juez el deber de resolver sobre la misma, mientras que si lo hace informalmente fuera del momento procesal oportuno, el Juez, considerándola infundada, no tendrá el deber de pronunciarse sobre ella.

La acumulación de acciones en el proceso civil

ción. En cualquier caso, la falta de una expresa previsión legal resulta problemática, no sólo respecto del procedimiento subsanatorio, sino también para determinar, por ejemplo, si existe un momento procesal límite para acordar la subsanación o si la misma puede ser ordenada en cualquier momento del proceso, incluso en segunda instancia o en casación.

En conexión con esta cuestión del tratamiento procesal de la acumulación de acciones en segunda instancia y en casación, cabe plantearse también el problema inverso: si en primera

instancia el Juez apreció erróneamente que la acumulación de acciones era indebida y no entró a conocer de la acción que reputó indebidamente acumulada, si la Audiencia en segunda instancia (o el Tribunal Supremo en casación) juzga que la acumulación era correcta, ¿qué debe hacer? ¿Debe entrar a conocer por primera vez de dicha acción en cuanto al fondo o debe retrotraer las actuaciones para que conozca el Juez de Primera Instancia? Parece que también en este caso se producirá el típico *salto de instancia* propio de la incorrecta apreciación de falta de requisitos procesales.

Separata

El objeto del proceso civil

**LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES
EN EL PROCESO CIVIL**

Ignacio Díez-Picazo Giménez
Catedrático de Derecho Procesal
Universidad San Pablo CEU

LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES EN EL PROCESO CIVIL (*)

SUMARIO: I. CONCEPTO Y CLASES DE ACUMULACIÓN DE ACCIONES. II. REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES. III. EFECTOS DE LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES. IV. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES.

I. CONCEPTO DE CLASES DE ACUMULACIÓN DE ACCIONES

1. En sentido amplio, una acumulación de acciones se produce cuando por cualquier causa en un único proceso se ejercitan varias acciones —o, con otra terminología, varias pretensiones—, es decir, cuando se verifica una pluralidad de objetos del proceso. Doctrina y jurisprudencia vienen sosteniendo que el objeto del proceso se compone de tres elementos identificadores: sujetos (actor y demandado), *petitum* y causa de pedir; de manera que basta la alteración de cualquiera de estos tres elementos para que varíe la acción ejercitada. La teoría del objeto del proceso, que resulta capital para múltiples instituciones procesales (litispendencia, cosa juzgada,

(*) Ponencia presentada en el curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial sobre el tema *El objeto del proceso civil*, dirigido por Francisco MARÍN CASTÁN (Madrid, 14-16 de octubre de 1996).

congruencia, prohibición de *mutatio libelli*, entre otras), lo es también para la acumulación de acciones, en el sentido de que sin la elaboración dogmática de los elementos identificadores del objeto del proceso —y por problemática que pueda resultar la delimitación de alguno de ellos, como es notoriamente el caso de la causa de pedir—, la acumulación de acciones sería indefinible.

Así pues, basta que entre dos acciones no coincida alguno de los tres elementos identificadores (sujetos, *petitum*, causa de pedir) para que pueda hablarse de acciones distintas. De este modo, hay *identidad* de acciones sólo si los tres elementos identificadores coinciden, y hay *diversidad* de acciones sólo con que uno de los tres elementos identificadores sea distinto. Ahora bien, dentro del fenómeno de la diversidad de acciones hay que distinguir los casos de diversidad absoluta, en que ninguno de los tres elementos coincide, de los supuestos en que existe una identidad entre alguno de los elementos identificadores de las acciones. En este segundo supuesto se produce el fenómeno procesal denominado *conexión*, cuya relevancia tanto teórica como práctica es sobresaliente, pues se encuentra en la base de la existencia y contenido de un buen número de instituciones procesales, no sólo de la acumulación de acciones.

2. La acumulación de acciones exige siempre conexión. Ningún ordenamiento procesal admite que en un solo proceso se ventilen acciones absolutamente inconexas, puesto que si no existe identidad entre ninguno de los elementos identificadores de las acciones, no concurre ninguno de los fines que con la acumulación se pueden alcanzar: la economía procesal y/o la necesidad de evitar pronunciamientos contradictorios.

3. La acumulación de acciones supone, por otra parte, que las acciones que se ejercitan acumuladamente en un solo proceso podrían haber sido ejercitadas en procesos separados. Incluso si la ley procesal excepcionalmente obliga a ejercer acumuladamente varias acciones, lo hace por razones de oportunidad y no de necesidad lógica por inescindibilidad de los pronunciamientos.

Quiérese decir con ello que no hay acumulación de acciones —porque no hay pluralidad de objetos— en los casos que cabe denominar con MONTERO AROCA (1) de *proceso único con pluralidad de partes*, es decir, los casos en que existe verdaderamente un litisconsorcio necesario que deriva no de meras razones de conveniencia acogidas por el legislador, sino del hecho de que la legitimación activa y/o pasiva para ejercitar la acción o para oponerse a ella es conjunta o plural, de modo que habrá un pronunciamiento único que afectará a todas las partes. En estos casos no hay pluralidad de objetos, sino sólo pluralidad de partes. Dicho de otro modo, si como regla cabe decir que son acciones distintas las que son ejercitadas por el mismo demandante, con el mismo *petitum* y causa de pedir, frente a cada uno de los demandados, tal cosa no sucede cuando la pluralidad de demandados deriva de la existencia de una necesaria legitimación pasiva plural o conjunta. En tal caso la acción ejercitada es solo una y no hay, por tanto, acumulación. Así pues, aunque como regla la pluralidad de partes implica una acumulación de acciones, como excepción hay casos de pluralidad de partes con unidad de objeto.

4. Algo similar cabe decir respecto del segundo elemento identificador de la acción: el *petitum*. No basta la mera existencia separada de varias *peticiones* en una demanda para que haya acumulación de acciones. En este sentido, siguiendo a PRIETO-CASTRO (2), la exigencia de que el actor fije en la demanda con claridad y precisión todas las peticiones que se deriven de la tutela jurisdiccional exigida no entraña en todo caso una acumulación de acciones, o la misma será sólo aparente. Así, de acuerdo con el citado autor, si, por ejemplo, se solicita la nulidad de un contrato y la restitución de las cosas objeto del mismo con base en el art. 1.303 del Código Civil, o si se ejercita una acción negatoria

(1) Vid. MONTERO AROCA: "Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes", en *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona, 1981, págs. 239 y ss.

(2) Vid. PRIETO-CASTRO: "Acumulación de acciones", en *Trabajos y orientaciones de Derecho procesal*, Madrid, 1964, págs. 144-145, notá 5.

de servidumbre y se solicita la declaración de ser el actor propietario, no hay dos acciones sino una. De este modo, la formulación de un *petitum* prejudicial o. de un *petitum* que está contenido en otro más amplio, no implica acumulación de acciones.

5. Tampoco hay acumulación de acciones en el supuesto de *concurso de normas*. Es más, acumulación de acciones y concurso de normas son fenómenos antitéticos. O se da el uno o se da el otro y donde se da el uno no se da el otro. Como señalara GÓMEZ ORBANEJA (3), "existe concurso cuando, en virtud de unos mismos hechos, se deriva un mismo efecto, a tenor de distintas normas jurídicas. En cuanto que la norma no identifica la *pretensión procesal*, el paso de una a otra no es cambio de pretensión, ni la invocación de todas por el actor, para que el juez aplique una u otra, es acumulación de acciones (en sentido procesal)". En coherencia con ello, el autor citado estima con toda corrección que el concurso de normas es un problema sustantivo: "El problema no es propiamente procesal. Cualquiera que sea la respuesta, no existirá acumulación en el sentido ahora considerado".

Ciertamente, con la apodíctica afirmación de que no hay acumulación de acciones en los casos en que hay concurso de normas poco se avanza en la solución de numerosos problemas concretos, como el consabido de la concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual, pues la cuestión consiste precisamente en determinar si hay concurso de normas o de acciones. Naturalmente, la delimitación entre concurso de normas y acumulación de acciones deriva de los límites que conceptualmente se dé a uno y a otra y, más concretamente, depende de si el concurso de normas se predica sólo de aquellos casos en que existe estricta identidad de supuestos de hechos o se amplía su campo de actuación, y depende asimismo de qué criterio se maneje para identificar la causa de pedir. En esta dirección, una concepción estricta de los concursos de normas combinada con una identificación de la

(3) GÓMEZ ORBANEJA Y HERCE QUEMADA: *Derecho procesal civil*, tomo I, 6.ª ed., Madrid, 1969, pág. 210.

causa de pedir que dé relevancia al fundamento jurídico de la acción conlleva una extensión notable de los supuestos conceptualizables como acumulación de acciones. Por el contrario, una concepción amplia del concurso de normas combinada con una identificación de la causa de pedir con arreglo estrictamente a los cánones de la teoría de la sustanciación, que niega toda relevancia al fundamento jurídico de la demanda para identificar la causa de pedir, ha de conducir al resultado contrario.

A mi juicio, resulta más correcta la segunda de las concepciones citadas. De un lado, para poder hablar de un concurso de normas no es necesario que exista absoluta identidad de supuestos de hecho y absoluta identidad de consecuencias jurídicas. Tal cosa sólo podría considerarse una involuntaria anomalía del ordenamiento, absolutamente excepcional, que restringiría el concepto de concurso de normas hasta hacerlo inoperante. Concurso de normas existe propiamente también en los casos en que entre dos normas —o conjuntos normativos— existe una parcial identidad de supuestos de hecho y/o de consecuencias jurídicas, que permite que determinados hechos reales puedan ser subsumidos *prima facie* en ambas. Si la solución del concurso pasa por la exclusión de una de las normas y la preferencia de otra o por la conjunción de ambas, es algo que al Derecho sustantivo toca resolver —y no al Derecho procesal— y que el juez deberá decidir sin vinculación alguna al planteamiento de las partes, pues es cuestión que no entra en el poder de disposición de las partes y sí en el ámbito de aplicación del principio *iura novit curia*. El concurso de normas debe reputarse existente aunque los supuestos de hecho no sean absoluta y exactamente coincidentes. De modo similar a la identidad del hecho punible como objeto del proceso penal que se predica de los casos en que existe una parcial identidad de los actos de ejecución, en el proceso civil cabe afirmar que cuando existe una parcial identidad de complejos fácticos, no estamos en presencia de dos causas de pedir diferentes que dan lugar a acciones distintas, sino que estamos en presencia de una sola acción enjuiciable, conforme a normas diferentes. De otro lado, pero en coherencia con lo anterior, la causa de pedir puede

perfectamente ser definida como un conjunto de hechos, sin que el fundamento jurídico sea relevante para identificar la causa de pedir de la acción ejercitada. Incluso en aquellos casos en que doctrina y jurisprudencia vienen considerando que el Derecho subjetivo o relación jurídica alegada individualiza por sí sola la causa de pedir (por ejemplo, cuando se trata de derechos reales o de derechos potestativos), propiamente la causa de pedir sigue siendo un conjunto de hechos, si bien existe o se ha formulado una regla preclusiva implícita que obliga al actor a hacer valer cuantas causas de pedir pudieran conducir al mismo resultado.

6. Atendiendo al momento procesal en que la acumulación de acciones o pluralidad de objetos se produce, la acumulación puede ser inicial o sucesiva. La *acumulación inicial* es la que se produce desde el inicio mismo del proceso con la presentación de la demanda. La *acumulación sucesiva* se produce durante la pendencia del proceso y en virtud de fenómenos diversos como son la ampliación de la demanda, la reconvención, la acumulación de autos o la intervención procesal. Aunque en sentido amplio en todos estos casos se produce una acumulación de acciones, comúnmente se reserva la denominación de acumulación de acciones en sentido estricto a la acumulación inicial de acciones. Así lo hace la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya sección primera del Título IV del Libro I (arts. 153 a 159), bajo la rúbrica "De la acumulación de acciones", sólo regula la acumulación de acciones que se produce *ab initio* en la demanda o la que se produce (art. 158 LEC) por ampliación de la demanda antes de la contestación (sometida a los mismos requisitos que la acumulación inicial, y cuya única especialidad es el cómputo del plazo para contestar a la demanda desde el traslado del escrito de ampliación). Sucede que los fenómenos de acumulación sucesiva de acciones están sometidos, aparte de a las normas comunes sobre acumulación, a una regulación específica sobre requisitos, procedimiento, efectos y tratamiento procesal. Por ello, en el presente trabajo nos circunscribimos al examen de la acumulación inicial de acciones.

7. Atendiendo al tipo de conexión existente entre las acciones acumuladas, existen, sin perjuicio de ulteriores distinciones, dos grandes categorías: la *conexión subjetiva* y la *conexión objetiva*.

Existe *conexión subjetiva* entre dos acciones cuando coincide su elemento subjetivo, esto es, cuando las partes son las mismas y difieren el *petitum* y la causa de pedir. La acumulación meramente objetiva de acciones (4) está claramente permitida por el art. 153 LEC, que establece que "el actor podrá acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí". A mi juicio, la acumulación de acciones por conexión subjetiva tiene una razón de ser mucho más limitada que la acumulación de acciones por conexión objetiva, hasta el punto de que la regulación unitaria e indiferenciada de una y otra no parecen aconsejables. Si no de *lege lata* sí al menos de *lege ferenda*, la distinta función de una y otra debería conducir en ciertos aspectos, como se verá, a una distinta virtualidad de los requisitos para que proceda la acumulación. Cuando la conexión entre las acciones es meramente subjetiva, la única razón para permitir la es la economía procesal, puesto que el riesgo de decisiones contradictorias caso de ventilarse en procesos distintos no existe, al tratarse de acciones sin conexión en cuanto a su *petitum* y causa de pedir. Esto debería conducir a la ley procesal a atribuir discrecionalidad a los órganos judiciales para decidir si realmente la sustanciación conjunta de las acciones acumuladas será procesalmente económica o si, por el contrario, será más bien un factor de complejidad para la tramitación y decisión, pudiendo ordenar en tal caso la *desacumulación* de las

(4) Nótese que la conexión *subjetiva* (identidad de partes, diversidad de *petitum* y causa de pedir) da lugar a una acumulación *objetiva* de acciones (porque sólo se acumulan objetos distintos, al ser las partes las mismas), mientras que, sin embargo, cuando la conexión es *objetiva*, se puede producir tanto una acumulación *subjetiva* de acciones (por ejemplo, porque coinciden el *petitum* y la causa de pedir, pero son varios los demandados), como una acumulación *objetivo-subjetiva* (por ejemplo, se pide lo mismo frente a dos demandados con base en distinta causa de pedir).

acciones. No por el hecho de ser los mismos el actor y el demandado ha necesariamente de alcanzarse mayor economía procesal acumulando cuantas acciones le competan a uno frente a otro en un solo proceso. En atención a la complejidad de alguna de ellas puede resultar mayor economía procesal de una tramitación y decisión separada. Por otro lado, si la conexión entre las acciones es meramente subjetiva, no hay ninguna razón para que de la misma resulte una alteración de las normas de competencia territorial. La acumulación objetiva de acciones debería reputarse admisible sólo si el juez elegido por el actor es competente territorialmente con arreglo a las normas generales para el conocimiento de cada una de ellas. La alteración de la competencia territorial (y aun de otros tipos de competencia) resulta lógica y admisible cuando entre las acciones acumuladas existe algún tipo de conexión objetiva que aconseja su tramitación conjunta para conjurar el riesgo de decisiones contradictorias. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando la conexión sólo es subjetiva.

Existe *conexión objetiva* entre dos acciones cuando coincide alguno de sus elementos objetivos o ambos, en alguna de las siguientes combinaciones: 1) unidad de *petitum* y de *causa petendi*; 2) unidad de *petitum* y diversidad de *causa petendi*; 3) diversidad de *petitum* y unidad de *causa petendi*. No es infrecuente, además, que en los casos de conexión objetiva haya algún tipo de conexión subjetiva (del tipo de un mismo actor frente a varios demandados; cosa necesaria, por lo demás, en el caso descrito sub 1), dando lugar en tal caso a una acumulación objetivo-subjetiva).

Más adelante, al tratar sobre los requisitos de la acumulación de acciones, veremos si cualquier tipo de conexión objetiva es apta para legitimar una acumulación en nuestro ordenamiento.

8. Atendiendo al vínculo o relación existente entre las acciones acumuladas en orden a su estimación, hay que distinguir entre varios tipos de acumulación de acciones que cabe denominar acumulación simple, acumulación accesoria, acumulación eventual y acumulación alternativa.

Acumulación simple. La acumulación simple —que es, cabe decir, la acumulación por excelencia— se produce cuando el actor solicita la estimación concurrente de todas las acciones acumuladas, sin subordinación alguna entre ellas.

Acumulación accesoria. La accesoriidad puede ser definida como el vínculo entre dos acciones consistente en que la estimación de la acción accesoria, aun siendo ésta una acción autónoma y distinta de la acción principal, sólo es posible previa estimación de la acción principal. La que cabe denominar acumulación accesoria no es, por tanto, sino una especie del género acumulación simple, en la que alguna o algunas de las acciones ejercitadas, las *accesorias*, están condicionadas a la estimación de otra, la *acción principal*. Parece lógico entender que entre acción principal y acción accesoria es necesaria la identidad de partes, siendo además posible una conexión objetiva por identidad de *causa petendi*, aunque basta la *dependencia* entre la acción accesoria respecto de la principal. La acumulación accesoria (5) está sometida en nuestro ordenamiento al mismo régimen jurídico que cualquier acumulación simple. La única diferencia estriba en la diferente extensión de la congruencia de la sentencia, pues lógicamente, desestimada la acción principal, el juez no sólo no puede estimar la acción accesoria, sino que ni siquiera tiene el deber de pronunciarse sobre ella. En cuanto a la modificación de la competencia territorial derivada de la acumulación, ésta se verificará en su caso a favor del juez competente para conocer de la acción principal.

9. *Acumulación eventual.* La acumulación eventual se produce cuando el demandante ejercita varias acciones cuya estimación conjunta no es posible por tratarse de acciones incompatibles, estableciendo el actor un orden de prioridad, de modo que sólo en caso de desestimación de la acción principal cabe

(5) La *acumulación accesoria* ha recibido doctrinalmente otras denominaciones, como la de *acumulación condicional* (CHIOVENDA), *acumulación eventual en sentido impropio* (PRIETO-CASTRO), o *acumulación sucesiva*.

pronunciarse —y en su caso estimar— sobre la acción eventualmente acumulada.

La acumulación eventual no está contemplada por la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, doctrina y jurisprudencia admiten unánimemente la licitud de la acumulación eventual y su práctica es extendidísima. La prohibición literal del art. 154.1º LEC de acumular acciones incompatibles queda salvada en la acumulación eventual por el hecho de que el actor no pretende la estimación de todas las acciones acumuladas, sino sólo de una de ellas y por el orden establecido.

La admisibilidad de la acumulación eventual es tan clara y su utilidad práctica tan obvia, que la acumulación eventual es una práctica que se produce no sólo respecto de las acciones, sino, en mayor medida aún, respecto de excepciones, fundamentos jurídicos, motivos de recursos, etc. Esta generalización de la acumulación eventual ha conducido a contemplar la *eventualidad* como una categoría utilizable dentro de la teoría general de los actos procesales (PRIETO-CASTRO) —sea considerando el acto procesal *eventual* como un tipo autónomo de acto procesal, sea como especie del género de los actos sometidos a condición— y, en todo caso, se considera la eventualidad como una característica general de nuestro procedimiento civil. En este sentido, resulta un lugar común señalar que la eventualidad constituye una mitigación de las consecuencias derivadas de la rígida preclusión propia de los procedimientos predominantemente escritos —como lo son nuestros procesos civiles—, que, al imponer la dispersión y el orden de los actos e impedir la formulación de alegaciones fuera de la fase procesal prevista para ello, obliga a las partes a realizar peticiones subsidiarias.

Frente al lugar común, y sin negar que un procedimiento predominantemente escrito con rígida preclusión fomenta la eventualidad (y que, por tanto, impedir la eventualidad en tal tipo de procedimiento haría la defensa mucho más complicada), me parece que hay que matizar que la eventualidad no es una característica exclusiva de los procedimientos predominantemente escritos, sino que también se da en los procedimientos caracterizados

por la oralidad y la concentración, en los que la preclusión, siendo menos rígida, existe igualmente. Dicho de otro modo, la eventualidad también cumple la misma función flexibilizadora de la defensa en los procedimientos predominantemente orales.

10. *Acumulación alternativa.* No es infrecuente que en la práctica forense y en obras procesales se confunda la acumulación alternativa con la acumulación eventual, esto es, que se califiquen de acumulación *alternativa* supuestos en que lo que realmente se produce es una acumulación eventual. En sentido propio, sin embargo, la acumulación alternativa, como su propio nombre indica, se produce cuando el demandante persigue la estimación de alguna de las acciones acumuladas (A o B), sin que exista prioridad de ninguna de ellas.

El problema principal que plantea la acumulación alternativa de acciones es el de su admisibilidad o, mejor dicho, los límites de su admisibilidad.

La doctrina procesalista considera mayoritariamente que, como regla general, la acumulación alternativa es inadmisibile, pues no se puede diferir al órgano juzgador la elección de la acción que debe estimar, con lo que una acumulación alternativa es contraria al requisito de concreción de la demanda, exigido por el art. 524 LEC; y origina, en consecuencia, un defecto legal en el modo de proponer la demanda. No obstante, PRIETO-CASTRO, siguiendo a la doctrina alemana, señaló la admisibilidad de la acumulación alternativa sólo cuando la base de la demanda sea precisamente una obligación alternativa, y ello porque en tales casos "la obligación es única, con un solo objeto, que queda individualizado (concentrado) al elegir el deudor (...), o el acreedor, si a él correspondiese el derecho de elección" (6). De este modo, cuando la *causa petendi* viene constituida por una obligación alternativa, cabe que el actor formule un *petitum* alternativo. Ninguna duda cabe de ello si la facultad de elección está atribuida al deudor, en cuyo caso, de sustanciarse el proceso sin ejercicio de dicha facultad, la sentencia

(6) Op. cit., págs. 151-152.

deberá ser alternativa (7). Cuando, por el contrario, la facultad de elección está atribuida al acreedor, debe considerarse inadmisibles la acumulación alternativa, como señala FERNÁNDEZ LÓPEZ, pues el acreedor debe ejercitar la facultad de elección antes de iniciar el proceso o en la misma demanda (8).

Fuera del caso de las obligaciones alternativas la acumulación alternativa se viene considerando inadmisibles. Discrepante de esta opinión mayoritaria debe considerarse la de GUASP (9). El citado autor distingue tres supuestos distintos de alternatividad: el que llama *pluralidad alternativa de pretensiones*, el que denomina *pluralidad alternativa de fundamentos de hecho de la pretensión* y el que denomina *pluralidad alternativa de fundamentos de derecho de la pretensión*. GUASP considera que las tres variantes deben considerarse plenamente admisibles en nuestro ordenamiento, porque, en síntesis, en la pluralidad alternativa no hay imprecisión alguna de la demanda ni se están ejercitando acciones incompatibles, puesto que cuando el actor pide *a o b* o pide *con base en a o con base en b*, la precisión existe, porque "el actor pide precisamente *a* o precisamente *b* y la unión alternativa

(7) Si la falta de ejercicio de la facultad de elección atribuida al deudor continúa en el momento de iniciarse la ejecución forzosa, habrá de postularse ya en este momento una solución del tipo de atribuir la elección al acreedor e incluso de, ante la pasividad del deudor, permitir la ejecución de ambas prestaciones en su patrimonio hasta tanto elija. Problemática resulta, por otra parte, la articulación procesal de una obligación alternativa con *ius variandi*. Por otra parte, lo dicho para la obligación alternativa en que la facultad de elección está atribuida al deudor debe aplicarse a los casos en que dicha facultad está atribuida a un tercero.

(8) Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, RIFÁ SOLER, VALLS GOMBAU: *Derecho procesal práctico*, 2.ª ed., Madrid, 1995, tomo III, pág. 224. Por otra parte, como señala Luis Díez-PICAZO PONCE DE LEÓN: *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial*, 4.ª ed., Madrid, 1993, vol. II, pág. 308; "si la facultad de elección corresponde al acreedor, la falta de elección ha de considerarse como un supuesto de mora *creditoris*, que excluye la mora del deudor y, en el caso de relación obligatoria bilateral, puede permitir la resolución de la obligación".

(9) Vid. GUASP DELGADO: "Dictamen sobre la admisibilidad procesal de la demanda alternativa de interdicto de retener o recobrar", *Anuario de Derecho Civil*, 1948, tomo I, fascículo IV, págs. 1.401 y ss.

de *a* y *b* no arroja ningún equívoco sobre una u otra o sobre la relación en que recíprocamente se hallan"; y la compatibilidad también existe, "pues lo que hace la disyuntiva es facilitar precisamente la coexistencia de dos reclamaciones que conjuntamente no podrían ser reclamadas".

La posición de GUASP merece examen y comentario. A mi juicio, lo que este autor denomina *pluralidad alternativa de fundamentos de derecho de la pretensión* es, sin duda, perfectamente admisible y no constituye un supuesto de acumulación de acciones, pues la acción sigue siendo la misma aunque sea susceptible de calificaciones jurídicas alternativas. Problemáticos son los otros dos supuestos, que sí constituyen verdaderamente acumulación alternativa de acciones. Precisando un poco más, pero todavía en el terreno de las posibilidades abstractas, dejando a un lado una *alternatividad subjetiva* (que se condene a *A* o a *B*), difícilmente concebible, la *alternatividad objetiva* de las acciones admite en teoría las mismas modalidades que cualquier acumulación objetiva de acciones, es decir, 1) acumulación alternativa de acciones con diversidad de *petitum* y de *causa petendi*, 2) acumulación alternativa de acciones con diversidad de *petitum* y unidad de *causa petendi*, y 3) acumulación alternativa de acciones con unidad de *petitum* y diversidad de *causa petendi*.

Al margen del caso de las obligaciones alternativas, ya examinado, la admisibilidad o inadmisibilidad con carácter general de la acumulación alternativa objetiva, en cualquiera de las modalidades antes descritas, depende a mi juicio de la amplitud que se dé a los requisitos de concreción de la demanda y compatibilidad de las acciones. Como demuestra gráficamente el ejemplo de los interdictos de retener o recobrar, base de la exposición de GUASP, hay casos en que el demandante puede ejercitar acciones lógicamente incompatibles entre sí, puesto que no podrían ser estimadas conjuntamente, sin que entre las mismas la lógica conduzca a establecer una ordenación de preferencia entre ellas. Lo cierto es que, desde un punto de vista práctico, para salvar la inadmisibilidad de la acumulación alternativa, al demandante le basta con formular una acumulación eventual. Pero, por ello mismo, al menos en los

casos antes descritos sub 1) y 3), esto es, en los supuestos de alternatividad de causas de pedir, la lógica que conduce a admitir la acumulación eventual debe conducir a admitir la acumulación alternativa en los casos en que sólo una de las acciones ejercitadas puede ser lícitamente estimada, porque en tales supuestos en absoluto se difiere al juez una *facultad de elección* que resultaría inadmisiblemente concederle, ya que el juez, de modo similar a lo que sucede en los casos de acumulación eventual, sólo puede estimar una de las acciones ejercitadas, pero no la que él desee, sino la que, en su caso, resulte fundada. En lo único que la acumulación alternativa objetiva de acciones incompatibles sí que otorga una facultad de elección al juez, y, por tanto, lo único en que de forma relevante difiere la acumulación alternativa de la eventual, es en el orden de resolución de las acciones acumuladas en la sentencia.

II. REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES

11. Los requisitos de la acumulación de acciones pueden ser sintetizados en uno solo: la *compatibilidad legal* de las acciones acumuladas. Dicha compatibilidad legal tiene dos vertientes: la primera es la *compatibilidad sustantiva* o lógica de las acciones ejercitadas (que no se excluyan mutuamente) y la segunda es la *compatibilidad procesal*, que se desdobra a su vez en dos requisitos: la *competencia* del juez y la *adecuación del procedimiento*. Junto a estos requisitos generales de toda acumulación, la Ley exige que cuando las acciones tienen distintos elementos subjetivos concurra un presupuesto más: la *identidad de título o de causa de pedir*. Así pues, cuatro son los requisitos de la acumulación de acciones: 1) acciones compatibles; 2) competencia del juez; 3) adecuación del procedimiento; 4) identidad de título (en caso de pluralidad de partes). Veamos las implicaciones y el ámbito de aplicación de cada uno de estos requisitos.

12. *Acciones compatibles*. El art. 154 LEC establece en su apartado 1.º que "será incompatible el ejercicio simultáneo de

dos o más acciones en un mismo juicio, y no podrán, por tanto, acumularse: 1.º Cuando se excluyan mutuamente, o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de la una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra". Como señala FERNÁNDEZ LÓPEZ, "establece aquí la LEC un criterio general de elemental lógica, que se entiende con facilidad" (10). El requisito de la compatibilidad material de las acciones acumuladas es aplicable solamente a la acumulación simple. El carácter indebido de la acumulación por esta causa desemboca en un defecto legal en el modo de proponer la demanda. Hay que hacer notar que, al resultar admisible la acumulación eventual, una acumulación simple de acciones incompatibles sólo puede resultar de un erróneo planteamiento del actor en la demanda, que puede deberse o a una equivocación pura y simple o a no haber expresado con claridad que la acumulación se hace con carácter eventual. Siendo esto así, parece que éste es el supuesto más claro en que el tratamiento procesal de la acumulación de acciones debería consistir, incluso *de lege lata*, en la aplicación de la técnica de la subsanación, como se analizará más adelante.

13. *Competencia del juez*. El art. 154.2º LEC establece que "será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio, y no podrán, por tanto acumularse: 2.º Cuando el juez que deba conocer de la acción principal sea incompetente por razón de la materia o de la cuantía litigiosa para conocer de la acumulada". Por otra parte, el art. 155.2 LEC establece que "en estos casos se determinará la competencia del juez (...) por el valor acumulado de todo lo que sea objeto de la demanda".

De estos preceptos, a la luz de una doctrina y jurisprudencia pacíficas, cabe extraer un cuadro de cuáles son las reglas de competencia en materia de acumulación de acciones, que en ciertos casos suponen alteraciones de las reglas ordinarias de competencia.

A) *Jurisdicción por razón del objeto*. En primer término, para que sea posible la acumulación de acciones es necesario

(10) Op. cit., pág. 213.

que los tribunales del orden civil tengan jurisdicción por razón del objeto para el conocimiento de todas las acciones acumuladas. El art. 154.2º LEC no lo dispone expresamente, pero ello se deduce de que dicho precepto sí exige que el órgano judicial tenga competencia objetiva para conocer de las acciones acumuladas, luego –quien no puede lo menos no puede lo más– las acciones acumuladas deben pertenecer al ámbito de jurisdicción propio del orden civil. La acumulación de acciones no parece permitir una alteración de las normas de jurisdicción por razón del objeto.

Ahora bien, conviene señalar que la Sala 1ª del Tribunal Supremo y la Sala de Conflictos de Competencia han venido aceptando que los tribunales civiles conozcan de acciones acumuladas que ejercidas separadamente corresponderían a otro orden jurisdiccional. Es notoriamente el caso de las demandas por responsabilidad extracontractual dirigidas conjuntamente frente a un particular y frente a una Administración Pública. Aparte de otros argumentos (11), el argumento principalmente esgrimido para fundamentar la acumulación de una acción –como la dirigida frente a una Administración– que ejercida separadamente sería competencia del orden contencioso-administrativo, es la *vis attractiva* o competencia residual del orden civil establecida en el art. 9.2 LOPJ ("los tribunales y juzgados del orden civil conocerán (...) de todas aquellas [materias] que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional").

A mi juicio, la *vis attractiva* o competencia residual del orden jurisdiccional civil no es fundamento para permitir la acumulación. Tiene razón PANTALEÓN PRIETO cuando señala que el art. 9.2 LOPJ es una norma de cierre para colmar lagunas en la atribución de jurisdicción por razón del objeto a los distintos órdenes jurisdiccionales, pero no una norma que habilite a realizar

(11) Al respecto vid. las obras de PANTALEÓN PRIETO: *Responsabilidad civil: Conflictos de jurisdicción*, Madrid, 1985; *Responsabilidad médica y responsabilidad de la Administración*, Madrid, 1995, págs. 17 y ss., y "Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: Sobre la jurisdicción competente", *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 91, págs. 403 y ss.

reinterpretaciones cuando dicha atribución de jurisdicción existe y no hay laguna que colmar.

El problema consiste cabalmente en que cuando las acciones que se querría acumular pertenecen a la competencia de órdenes jurisdiccionales distintos, pero tienen una clara conexión objetiva consistente en su unidad de causa de pedir, impedir la acumulación de acciones aboca a la división de la continencia de la causa que siempre se ha tratado de evitar a través del instituto de la acumulación. Como postulado *de lege ferenda* hay que afirmar la necesidad de permitir que la conexión objetiva entre dos acciones altere la jurisdicción por razón del objeto. *De lege lata*, sin embargo, hay que sostener que, por muy bienintencionada que sea la línea jurisprudencial permisiva de la acumulación, la misma carece de base legal.

B) *Competencia internacional*. Para que sea posible la acumulación de acciones es igualmente necesario que los tribunales españoles tengan competencia internacional para el conocimiento de todas las acciones acumuladas. Tampoco en este caso la Ley dice nada, pero la conclusión se deduce de los mismos argumentos expresados anteriormente para la jurisdicción por razón del objeto. Debe señalarse que nuestro régimen legal interno de competencia judicial civil internacional, contenido en el art. 22 LOPJ, no contiene ningún foro de competencia internacional basado en la conexión. Por tanto, la acumulación de acciones no permite alterar las normas de competencia internacional. Por el contrario, sí contienen foros de competencia internacional basados en la conexión objetiva entre las acciones ejercitadas los arts. 6 y 6 bis del Convenio de Bruselas (y en idénticos términos, los arts. 6 y 6 bis del Convenio de Lugano). Así, el *forum connexitatis* más importante es el previsto en el art. 6.1 CB, que permite demandar a varias personas domiciliadas en Estados parte del Convenio ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellas, siempre que –aunque el precepto no lo diga expresamente– exista una razonable conexión entre las acciones ejercitadas que aconseje su tramitación conjunta y que la acumulación no se realice con la finalidad

fraudulenta de sustraer a alguno o algunos de los demandados del tribunal que normalmente sería competente.

El Convenio de Bruselas y el ejemplo antes señalado de las demandas dirigidas frente a un particular y frente a una Administración muestran bien a las claras que nuestro ordenamiento debería permitir (naturalmente, con una regulación detallada) que la conexión objetiva entre las acciones fundara su acumulación con alteración de las normas de todo tipo de jurisdicción y competencia.

C) *Competencia objetiva*. El art. 154.2º LEC sí exige expresamente que el juez que deba conocer de la acción principal sea competente por razón de la materia o de la cuantía litigiosa para conocer de la acumulada. Aparte de la incorrección de hablar de acción *principal* y de acción *acumulada*, puesto que en la acumulación simple puede no haber acción *principal*, de *lege ferenda* mi juicio sobre este requisito es coherente con lo ya expresado: la conexión objetiva entre las acciones debería ser fundamento suficiente para alterar las normas de competencia objetiva permitiendo la acumulación (12).

En todo caso, nuestro ordenamiento vigente exige que el juez de la acumulación tenga competencia objetiva. Como es sabido, las reglas de competencia objetiva por razón de la materia son especiales respecto de las normas de competencia objetiva por razón de la cuantía, que sólo se aplican en defecto de aquéllas. Pues bien, la competencia objetiva por razón de la cuantía no es obstáculo a la acumulación de acciones, ya que, pese al tenor del art. 154.2º LEC, a continuación el art. 155.2 LEC establece que la competencia del juez se determinará por el valor acumulado de todo lo que sea objeto de la demanda. Por otra parte, los apartados 14, 15 y 16 del art. 489 LEC contienen normas específicas de

(12) La conclusión debería ser la misma para el caso del arbitraje. Es decir, en el caso de que la cuestión sometida a arbitraje tenga conexión objetiva con una acción no sometida a arbitraje, debería considerarse posible la acumulación de acciones, lógicamente no en el procedimiento arbitral —pues se excedería el ámbito del convenio arbitral—, sino ante el órgano judicial civil competente, sin que cupiera la excepción de arbitraje.

determinación de la cuantía de la demanda para los diversos tipos de acumulación de acciones. Es decir, la diversa cuantía de las acciones no es nunca obstáculo a su acumulación, pues incluso si ejercitadas las acciones separadamente los órganos judiciales competentes fueran distintos, la acumulación sería posible ante el juez competente por razón de la cuantía para conocer atendiendo al valor de la suma de todas las acciones acumuladas o, en el caso de acumulación eventual, atendiendo a la acción de mayor valor (art. 489.15 LEC). Por otra parte, es notorio que hoy por hoy la competencia objetiva por razón de la cuantía tiene escasísima relevancia práctica, pues, dado que la de los Juzgados de Primera Instancia es universal, se reduce a la limitación de la de los Juzgados de Paz a demandas que no superen las 8.000 pesetas.

Sí es obstáculo a la acumulación de acciones el que alguna de las acciones acumuladas deba ser ejercitada en virtud de una norma de competencia objetiva por razón de la materia ante un órgano judicial de distinto tipo del competente para conocer de las demás. Este caso será muy infrecuente en nuestro vigente ordenamiento procesal civil, puesto que la mayoría de las normas de competencia objetiva por razón de la materia hacen competentes a los Juzgados de Primera Instancia. El problema, hoy por hoy, sólo podría plantearse respecto de los casos en que la competencia objetiva se atribuye al Tribunal Supremo (arts. 56.2º y 3º y 61.3º LOPJ) o a los Tribunales Superiores de Justicia (art. 73.2 a) y b) LOPJ).

En todo caso, reitero que, a mi juicio, la competencia objetiva por razón de la materia no debería obstaculizar la acumulación de acciones entre las que exista conexión objetiva. Bastaría con permitir la acumulación ante el órgano judicial de mayor rango, que es la solución que ha dado la jurisprudencia contencioso-administrativa, por cierto sin expresa base legal y esquivando la aplicación supletoria del art. 154.2º LEC.

D) *Competencia territorial*. Paradójicamente, mientras, como hemos visto, nuestro ordenamiento procesal civil no permite en ningún caso la alteración de las normas de jurisdicción,

competencia internacional y competencia objetiva por razón de la materia para franquear la acumulación de acciones, ni siquiera aunque entre las acciones exista una conexión objetiva que implique que su tramitación y enjuiciamiento separado divida la continencia de la causa con riesgo de decisiones contradictorias, por el contrario, nuestro ordenamiento sí permite con total generosidad la alteración de las normas de competencia territorial en caso de acumulación de acciones. Y digo *paradójicamente* porque si dicha alteración de la competencia territorial tiene la lógica ya señalada en casos de conexión objetiva, no tiene suficiente justificación cuando la conexión es meramente subjetiva. Que el actor y el demandado sean los mismos, cuando las acciones versan sobre cuestiones radicalmente distintas, no es fundamento suficiente para, alterando la competencia territorial, permitir su acumulación. Porque la economía procesal que quizás en algunos casos (no en todos) se pueda alcanzar, se hace en perjuicio de aquella de las partes —normalmente la parte demandada— a la que el fuero alterado favorecería. Y además se presta al abuso, difícil de demostrar por la parte perjudicada (13). Por ello, al menos *de lege ferenda*, creo que habría que prohibir que la mera conexión subjetiva entre las acciones funde una alteración de las normas de competencia territorial (14).

Que la competencia territorial puede verse afectada en todo caso por acumulación de acciones se deduce de que el art. 154.2º LEC sí exige expresamente que el juez sea objetivamente competente para conocer de las acciones acumuladas, pero no dice

(13) Se dirá que el riesgo de que el actor utilice fraudulentamente el *fuero de la acumulación* también se da cuando la conexión es objetiva. Es cierto. Pero, aparte de que el abuso se puede evitar a través de una designación lógica del *fuero de la acumulación*, en los casos de conexión objetiva correr el riesgo tiene la justificación de evitar decisiones contradictorias y no sólo la justificación de una evanescente y no siempre existente economía procesal.

(14) Téngase en cuenta que, en todo caso, en un sistema en el que la regla general continuase siendo el carácter prorrogable o derogable de las normas de competencia territorial, la acumulación por conexión subjetiva seguiría siendo posible en caso de sumisión tácita del demandado.

que tenga que ser territorialmente competente, luego *contrario sensu* doctrina y jurisprudencia entienden de forma unánime que la acumulación es posible aunque las acciones acumuladas tengan fueros diferentes.

Sucedo, no obstante, que la Ley de Enjuiciamiento Civil no regula los fueros de competencia territorial en caso de acumulación de acciones. Únicamente el art. 62.1ª LEC establece como fuero subsidiario y alternativo el del domicilio de cualquiera de los demandados, pero para los casos de acciones personales litisconsorciales.

Ante la laguna legal, la jurisprudencia ha ido perfilando cuáles son los fueros en caso de acumulación de acciones. Así, en síntesis: 1) será competente el juez que lo sea para conocer de la acción principal, entendiéndose por tal la que sea la base de las demás (importancia cualitativa) o, en su defecto, la de mayor valor económico (importancia cuantitativa); 2) si no puede determinarse cuál es la acción principal, el juez que sea competente para conocer de mayor número de acciones (15).

Este es, en fin, el *status quaestionis* de la alteración de la competencia territorial en caso de acumulación de acciones. En cualquier caso, cabe al menos apuntar algún otro problema.

En primer lugar, la alteración de la competencia territorial, ¿es posible en caso de que el fuero de competencia territorial a alterar sea improrrogable? La respuesta afirmativa puede basarse en que el *silencio* del art. 154.2º LEC no distingue entre competencia territorial prorrogable e improrrogable. La respuesta negativa puede basarse en que la competencia territorial improrrogable es asimilable en su *ratio* y tratamiento a la competencia objetiva. En todo caso, a la respuesta afirmativa hay que añadir como argumento cuanto anteriormente se dijo respecto de favorecer la acumulación de acciones por conexión objetiva.

(15) Si ninguna de dichas reglas permitiera determinar un *fuero de la acumulación*, habría que admitir, como señala GUASP, que serían territorialmente competentes todos los Juzgados que lo fueran con arreglo al fuero de cualquiera de las acciones. Vid. GUASP DELGADO: *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid, 1943, tomo I, pág. 535.

En segundo lugar, la alteración de la competencia territorial, ¿es posible frente a fueros especiales como el de las Administraciones Públicas regulado en el art. 71 LEC? A mi juicio, la respuesta ha de afirmativa. El fuero especial del art. 71 LEC es prorrogable y, aunque no lo fuera, es privilegiado y excepcional, no susceptible por tanto de interpretación extensiva.

14. *Procesos de igual naturaleza.* El apartado 3.º del art. 154 LEC establece que "será incompatible el ejercicio de dos o más acciones en un mismo juicio, y no podrán, por tanto, acumularse: 3.º Cuando, con arreglo a la ley, deban ventilarse y decidirse las acciones en juicios de diferente naturaleza". La cuestión surge por sí sola: ¿qué juicios son de *diferente naturaleza* y cuáles, por el contrario, de *igual naturaleza*?

Desde luego, son en todo caso procesos de igual naturaleza los cuatro procesos declarativos ordinarios, cuando el procedimiento a seguir se fija por razón de la cuantía. Quizás lo contrario podría deducirse del art. 155.1 LEC, que establece: "Las acciones que por razón de la cuantía litigiosa deban ejercitarse en juicio verbal, podrán acumularse a las de mayor o menor cuantía". Este precepto dispone expresamente que son acumulables las acciones ejercitables en juicio verbal a un mayor cuantía o a un menor cuantía. Sin embargo, no establece que la acción ejercitable en un menor cuantía sea acumulable a un mayor cuantía. Pero ello no es relevante, en primer lugar, porque ya se ha señalado anteriormente que si la competencia por razón de la cuantía se fija en función del valor total de las acciones acumuladas, el problema no surge; y en segundo lugar, porque el art. 155.1 LEC la finalidad que tenía era remarcar que el hecho de que los juicios verbales estuvieran encomendados a órganos judiciales distintos (originariamente, Jueces Municipales y Comarcales; más tarde, Jueces de Paz y de Distrito) que los competentes para los juicios de mayor y menor cuantía (Jueces de Primera Instancia), no era obstáculo para la acumulación. Dicho de otro modo, el art. 155.1 LEC no es una concreción del apartado 3.º del art. 154 LEC, sino una aclaración del apartado 2.º del mismo artículo.

Más dudosa es la cuestión cuando la fijación del procedimiento a seguir se hace por razón de la materia. Empezando por la posible acumulación de acciones ejercitables en diversos procesos declarativos plenarios, hay que distinguir dos tipos de supuestos.

En primer lugar, la determinación del procedimiento por razón de la materia puede conducir a un proceso declarativo ordinario, si bien —como sucede en todos estos casos— con ciertas especialidades procesales. ¿Es acumulable una acción ejercitable en un proceso declarativo ordinario a una acción ejercitable en un proceso declarativo ordinario con especialidades? La pregunta es muy relevante, porque dentro de lo que normalmente denominamos *procesos civiles especiales*, lo que en mayor número se da en nuestro ordenamiento procesal civil vigente, más que verdaderos y propios *procedimientos especiales*, son *procesos ordinarios con especialidades*. A mi modo de ver, no es posible dar una respuesta uniforme a esta pregunta. La respuesta debe darse caso por caso a la luz de la naturaleza de la materia en cuestión y de las especialidades procesales establecidas. Así, por ejemplo, mientras resulta difícilmente aceptable permitir que en un proceso de incapacitación se acumulen acciones diferentes de la de incapacitación, pese a que se trata de un proceso de menor cuantía, no veo por qué en un proceso de menor cuantía por acciones de competencia desleal no se puede acumular también una acción distinta, o, igualmente, en un proceso de impugnación de acuerdos de sociedades anónimas. Mientras en el primer caso resulta inconcebible que se puedan cumplir coetáneamente las normas comunes de un menor cuantía ordinario junto con las normas específicas de un proceso de incapacitación, en otros casos esa imposibilidad no existe.

En segundo lugar, la determinación del procedimiento por razón de la materia puede conducir a un proceso declarativo especial. A mi juicio, aparte de que cabe dudar de que al día de hoy exista ningún verdadero proceso civil declarativo plenario especial, con un *corpus* procedimental enteramente propio, aún cabría plantearse si las especialidades que dan fundamento al proceso especial podrían ser cumplidas en un proceso ordinario,

sin menoscabarlas. Tampoco aquí me parece posible sentar un criterio uniforme. Así, y aunque se trate de un ejemplo ajeno al proceso civil, las acciones ejercitables en un proceso contencioso-administrativo especial de protección de los derechos fundamentales son también ejercitables y, por tanto, acumulables, en un proceso contencioso-administrativo ordinario (aunque no a la inversa).

Una buena muestra de lo que se quiere indicar es el art. 40.2 de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que dispone: "El arrendador, en los supuestos de resolución del contrato por falta de pago, podrá ejercer acumulada y simultáneamente la acción de resolución del contrato y la reclamación de las cantidades adeudadas. La tramitación de estos procesos se realizará conforme a las normas reguladoras del juicio de cognición". Este precepto se ha establecido para permitir una acumulación de dos acciones que bajo la Ley antigua se entendía que debían tramitarse por separado. Ahora bien, si ahora cabe que se tramiten conjuntamente es porque los procesos separados a que antes daban lugar no eran realmente de distinta naturaleza, pues si no, la acumulación sería inconcebible. La solución a la que por expresa vía legislativa ha conducido el art. 40.2 LAU para ese concreto supuesto es, a mi juicio, una solución a la que cabe llegar por vía interpretativa del art. 154.3º LEC para la generalidad de los casos. De este modo, aunque ya se ha señalado que cada supuesto merece una consideración específica, el principio ha de ser que la proliferación de especialidades procesales declarativas plenarias no debe ser un obstáculo a la acumulación de acciones. La imposibilidad de acumulación de acciones por este motivo debe ser la excepción y no la regla, limitada a los casos en que las especialidades procesales sean incompatibles con el proceso declarativo en el que, en virtud de la acumulación, se deberían practicar.

En otro orden de cosas, parece claro que no son acumulables entre sí acciones declarativas y acciones ejecutivas. Ahora bien, en la medida en que las acciones derivadas de títulos ejecutivos extrajudiciales también son ejercitables a través de procesos

declarativos, si el demandante renuncia a seguir la vía privilegiada que el título ejecutivo pone a su disposición, la acción sí puede resultar acumulable en el proceso declarativo que corresponda.

También parece claro que no son acumulables entre sí acciones ejercitables en procesos sumarios y acciones ejercitables en procesos plenarios, mientras que sí pueden resultar acumulables entre sí acciones del mismo tipo ejercitables en procesos sumarios, básicamente los interdictales. Ahora bien, de manera similar a lo señalado anteriormente, el actor puede renunciar a la tutela privilegiada provisional o interina que la sumariedad comporta y pretender la tutela de la misma situación o relación jurídica a través de un proceso plenario. En tal caso, el obstáculo para la acumulación decae.

Esto debería valer para todos aquellos procesos considerados —con fundamento o no— sumarios, en el bien entendido de que al acumularse dichas acciones en un proceso plenario, las especialidades —ventajosas para el actor— propias de la sumariedad no serán de aplicación.

Sobre la imposibilidad de acumulación en lo que respecta a procesos concursales no parece necesario comentario alguno, dadas la finalidad y características de los mismos.

15. *Identidad de título o de causa de pedir.* El art. 156 LEC establece: "Podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios individuos, o varios contra uno, siempre que nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir". Así, mientras en el caso de un solo demandante frente a un solo demandando, una supuesta o pretendida economía procesal conduce a permitir la acumulación de acciones "aunque procedan de diferentes títulos" (art. 153 LEC), cuando entre las acciones a acumular no hay identidad de partes, el art. 156 LEC exige el requisito de que entre las acciones exista cierta conexión objetiva, cifrada en que las acciones "nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir". A diferencia de los demás requisitos hasta ahora examinados, que tienen alcance general, este requisito sólo es aplicable cuando

hay pluralidad de partes. El art. 156 LEC habla de *uno contra varios* o *varios contra uno*, pero la acumulación es posible y el requisito es aplicable también en el caso de *varios contra varios*. Cabe en todo caso plantearse, siguiendo a GUASP, si el supuesto del art. 156 LEC permite que la diversidad de sujetos sea absoluta o exige por el contrario, una identidad parcial de los mismos. Dicho en otros términos, siendo la misma la causa de pedir, ¿cabe acumular dos acciones cuyos actores y demandados sean todos distintos? Pese a la rareza del caso, hay que aceptarlo como admisible (16).

La cuestión principal que plantea el art. 156 LEC consiste, como es obvio, en determinar qué significa un mismo *título* o una misma *causa de pedir*. ¿Qué tipo de *conexión objetiva* entre las acciones funda en nuestro ordenamiento su acumulación? Para responder a la pregunta quizás sea conveniente hacer un elenco o clasificación de las conexiones objetivas concebibles. Así, dentro de la categoría *conexión objetiva*, cabe distinguir —siguiendo a la doctrina italiana (17)— entre *conexión propia* y *conexión impropia*. Existe *conexión objetiva propia* cuando entre varias acciones coinciden alguno de sus elementos objetivos identificadores (*petitum* y *causa petendi*) o ambos a la vez. De este modo, dentro de la *conexión propia* cabe distinguir *conexión por identidad de causa petendi*, *conexión por identidad de petitum* y *conexión por identidad de petitum y causa petendi*. Se habla de *conexión objetiva impropia* cuando entre varias acciones sus elementos objetivos no son idénticos, pero existe entre

(16) El ejemplo de GUASP: *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., pág. 530, es el siguiente: "en un contrato de compraventa el vendedor, la Sociedad A, promete al comprador, la Sociedad B, una cosa determinada y uno de los socios, C, de aquella promete a su vez la entrega de una cantidad en dinero a un socio de la segunda, D; en concepto de comisión sin que ninguno de estos socios actúe en representación de la entidad respectiva". Incumplidas sus obligaciones por A y C, ¿cabe que B y D acumulen sus respectivas acciones frente a A y C en una misma demanda?

(17) Al respecto, vid., por todos, CARPI, COLESANTI, TARUFFO: *Commentario breve al código di procedura civile*, Padua, 1988; págs. 57-58.

ellos una relación de afinidad derivada de que su estimación o desestimación depende al menos en parte de cuestiones fácticas y/o jurídicas comunes a todas ellas.

Ninguna duda cabe de que la expresión del art. 156 LEC —*un mismo título o una misma causa de pedir*— abarca los casos de *conexión propia* por identidad de *causa petendi* y por identidad a la vez de *petitum* y de *causa petendi* (puesto que, si basta la identidad de *causa petendi*, la identidad de *petitum* sería superflua).

El problema se plantea respecto de los otros dos supuestos, es decir, ¿cabe en nuestro ordenamiento la acumulación por *conexión objetiva propia* consistente en la identidad de *petitum* de las acciones? (18) ¿Cabe en nuestro ordenamiento la acumulación por *conexión objetiva impropia*? (19) Desde luego, el Tribunal Supremo ha aceptado en algún caso que cabe la acumulación de acciones sin que exista propiamente la misma causa de pedir, pues "razones de economía procesal y de conveniente examen en un solo litigio justifican el tratamiento unitario de la resolución conjunta, evitando decisiones discrepantes", propugnando "una aplicación flexible de los elementos" de la acumulación de acciones (STS de 12 de junio de 1985) (20).

(18) Ejemplos de *conexión objetiva propia* con identidad de *petitum* y diversidad de causa de pedir son la reclamación conjunta frente al deudor y frente al fiador o acciones negatorias de servidumbre de una misma finca ejercitadas frente a titulares de distintas fincas.

(19) El ejemplo típico de *conexión impropia* suele ser el de un conjunto de contratos con términos idénticos celebrados por un mismo sujeto con personas diferentes.

(20) En esta sentencia, recogida y analizada por TAPIA FERNÁNDEZ: "Tratamiento procesal de las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual. Una teoría general sobre la identificación de las acciones y su acumulación en el proceso", en CAVANILLAS MÚGICA y TAPIA FERNÁNDEZ: *La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal*, Madrid, 1992, pág. 171, se trataba de varias personas que habían comprado en diferentes fechas a una misma sociedad varias plazas de garaje. Los compradores pagaron el precio respectivo pero la sociedad no entregó las plazas de garaje.

Posiblemente resulta harto difícil subsumir estos supuestos en el tenor literal del art. 156 LEC. Incluso considerando que las expresiones *título* y *causa de pedir* no son redundantes y que la expresión *título* se refiere a algo distinto como podría ser que la relación jurídica litigiosa fuese la misma, la inclusión de la conexión impropia sería difícil, aunque quizás no tanto la de la conexión por identidad de *petitum*. La razón de ser de un entendimiento flexible de la conexión nos parece clara y de ello dan muestra otros ordenamientos próximos. A mi juicio, esa flexibilización de la conexión combinada con el otorgamiento de potestades discrecionales a los jueces en orden a poder desacomular acciones conduciría a un resultado de mejor impartición de justicia en muchos casos.

III. LOS EFECTOS DE LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES

16. Como señala gráficamente el art. 159 LEC, "la acumulación de acciones, cuando proceda y se utilice oportunamente por el actor, producirá el efecto de discutirse todas en un mismo juicio y resolverse en una sola sentencia". Este es el efecto principal y característico de la acumulación de acciones. Ahora bien, hay que señalar que las acciones acumuladas siguen gozando de *autonomía*. La acumulación produce el efecto de sustanciar varias acciones en un solo procedimiento. Los actos procesales a realizar serán comunes, pero las normas procesales y sustantivas a aplicar no varían y se aplicarán de forma separada a cada acción acumulada, lo cual es relevante a muchos efectos:

1.º La concurrencia de requisitos procesales ha de realizarse respecto de cada acción separadamente. De igual modo, las excepciones procesales pueden afectar a una acción y no a otra. Lo mismo cabe decir respecto de la legitimación y demás requisitos de fondo de la acción.

2.º La carga de la alegación y de la prueba, lo mismo que la admisibilidad y eficacia de los medios de prueba aportados, así como el fundamento de las excepciones materiales opuestas por el demandado, habrán de examinarse igualmente de forma separada.

3.º Del mismo modo, conservan su autonomía las acciones acumuladas a efectos de los actos de disposición procesales (renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción).

4.º El juez habrá de cumplir en la sentencia las exigencias de exhaustividad y congruencia respecto de cada una de las acciones acumuladas.

Se ha dicho gráficamente para describir esta autonomía de las acciones acumuladas que en el proceso acumulativo hay varios procesos en el seno de un único procedimiento. Así, como regla, habrá unidad de trámites y de actos procesales, pero cada uno de ellos tendrá virtualidad propia para cada una de las acciones acumuladas (21).

Esta total autonomía o independencia de las acciones acumuladas es clara y perfectamente predicable de los supuestos de acumulación simple. Mayores matizaciones hay que realizar para los casos de acumulación eventual, alternativa y accesorial. Así, por ejemplo, en estos tres tipos de acumulación pueden variar las exigencias de exhaustividad y congruencia de la sentencia. Si la acción principal es desestimada, el juez no puede estimar la accesorial (ni siquiera tiene deber de pronunciamiento sobre ella). En caso de acumulación eventual sucede justo lo contrario: sólo si se desestima la acción principal nace la posibilidad y el deber del juez de pronunciarse sobre la eventualmente acumulada. Y en caso de acumulación alternativa —si se estima admisible—, la estimación de una acción hace innecesario el pronunciamiento sobre la otra, pero no al revés. Por otra parte, aunque en todos los tipos de acumulación de acciones debe estimarse que la presentación de la demanda produce litispendencia sobre todas las acciones acumuladas, cabe plantear la duda acerca de si en la acumulación eventual la excepción de litispendencia debe triunfar en un segundo proceso en el que se ejercite la acción eventualmente acumulada.

(21) Incluso puede suceder que alguno de los actos del proceso pueda sencillamente ser omitido respecto de alguna de las acciones acumuladas. Piénsese, por ejemplo, que alguna de las acciones no precise recibimiento a prueba.

IV. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES

17. La Ley de Enjuiciamiento Civil no dedica un solo precepto al tratamiento procesal de la acumulación de acciones, estos, a cuáles son las vías de examen o control de cumplimiento de los requisitos de la acumulación de acciones. No existe, por tanto, un tratamiento procesal específico de la acumulación de acciones, lo que significa que la verificación del cumplimiento de los requisitos de la acumulación de acciones deberá hacerse con arreglo a las normas generales.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que algunos de los requisitos de la acumulación de acciones, tales como la competencia del juez y la adecuación del procedimiento, vienen contemplados por la Ley de Enjuiciamiento Civil como requisitos procesales autónomos que cuentan con su propio tratamiento procesal. Ello significa que, a falta de norma específica, la verificación del cumplimiento de los requisitos de la competencia del juez y de la adecuación de procedimiento se hará a través de los expedientes propios de cada uno de estos requisitos.

Ahora bien, sentado esto, ¿cuál ha de ser el tratamiento procesal del resto de los requisitos de la acumulación de acciones? Doctrinal y jurisprudencialmente el tema no aparece concienzudamente tratado, pero parece que la solución pasa por una remisión a los principios generales del sistema de control de los requisitos procesales en nuestro ordenamiento procesal civil. Dos serían esos principios: 1.º) El juez no tiene más potestades de control de oficio de los requisitos procesales que las que la Ley expresamente le atribuye. La regla general es que el examen de los requisitos procesales se realiza a instancia de parte y la excepción —que, por tanto, necesita atribución expresa— es el examen de oficio. 2.º) El control a instancia de parte de los requisitos procesales se produce (a falta lógicamente de interés alguno del demandante en hacer valer su falta) por el demandado a través de la oportuna excepción procesal. Las excepciones procesales, como regla, han de ser opuestas en la contestación a

la demanda y el juez ha de resolver sobre ellas en la sentencia definitiva (22).

La aplicación de estos principios a la institución que nos ocupa conduce a la conclusión de que 1.º) no cabe el control de oficio de la indebida acumulación de acciones y 2.º) que el demandado puede oponer una innominada excepción procesal de indebida acumulación de acciones sobre la que el juez, como regla, resolverá en la sentencia.

En todo caso, la estimación de que se ha producido una indebida acumulación de acciones tiene consecuencias diversas en función del tipo de acumulación de acciones: a) en caso de acumulación simple, el juez dejará de pronunciarse sobre la acción indebidamente acumulada; b) en caso de acumulación accesorias, mientras la indebida acumulación de la acción principal hace inviable el pronunciamiento de fondo sobre el conjunto de la demanda y conduce a una absolución en la instancia, por el contrario, la indebida acumulación de la acción accesorias no es óbice al pronunciamiento sobre la acción principal; c) en caso de acumulación eventual, el vicio sólo cobrará relevancia si es necesario el pronunciamiento sobre la acción indebidamente acumulada, pero ello no obstará a que el juez se pronuncie sobre las que en el orden de subsidiaridad la sigan; d) en caso de acumulación alternativa, debe reputarse que la indebida acumulación de una de ellas no impide el pronunciamiento sobre la otra o las otras.

18. El sistema de tratamiento procesal descrito es el usualmente admitido. Que el mismo rezuma arcaísmo no es necesario remarcarlo. Por ello, parece necesario plantearse si, incluso *de lege lata*, caben soluciones distintas.

(22) Salvo las excepciones dilatorias taxativamente enumeradas en el art. 533 LEC que, exclusivamente en el juicio de mayor cuantía, puede el demandado, si quiere, oponer con carácter previo. Pero la defectuosa acumulación de acciones no es excepción dilatoria. Por otra parte, en el juicio de menor cuantía parece abonado que sobre las excepciones procesales (aquí sin limitación a elenco alguno) pueda discutirse en la comparecencia previa y que al término de la misma pueda el juez resolver sobre ellas.

A mi juicio, existen sólidos fundamentos para conceptuar los requisitos de la acumulación de acciones como genuinos presupuestos procesales cuya concurrencia debe controlarse de oficio por el juez. Así, de un lado, la excepcionalidad del control de oficio por el juez de los requisitos procesales debe ser puesta en tela de juicio a la luz de las exigencias derivables del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE. De otro lado, la jurisprudencia admite que el juez puede en la sentencia apreciar de oficio una indebida acumulación de acciones; luego si puede hacerlo en la sentencia, ¿por qué no ha de poder hacerlo en cualquier otro momento procesal? Y si el juez puede apreciar de oficio (23) en cualquier fase de la instancia el carácter indebido de la acumulación de acciones, ha de aceptarse, en virtud de la regla de que todo lo que cabe hacer de oficio puede hacerse a instancia de parte, que el demandado también puede, aunque sea informalmente, oponer en cualquier momento la indebida acumulación de acciones (24).

19. Por otra parte, resulta necesario plantearse si en el proceso civil es posible aplicar la *técnica de la subsanación* en materia de acumulación de acciones. La subsanabilidad de la defectuosa subsanación de acciones está expresamente prevista en el proceso contencioso-administrativo y en el proceso laboral. Por lo que respecta al primero, el art. 45.2 LJCA establece: "Si el tribunal no estimare pertinente la acumulación, ordenará a la parte que interponga por separado los recursos, en el plazo

(23) Esa apreciación de oficio de la indebida acumulación de acciones debe producirse, a mi juicio, previa audiencia de las partes. Ello significa que, salvo que se produzca en la comparecencia previa del juicio de menor cuantía o en el acto del juicio oral del cognición o del verbal (si es que *de facto* realmente se celebran y no son un simulacro), la audiencia de las partes, dada la laguna legal, deberá producirse a través de un incidente atípico.

(24) Lo que sucede es que si el demandado opone tempestivamente una excepción procesal creará en el juez el deber de resolver sobre la misma, mientras que si lo hace informalmente fuera del momento procesal oportuno, el juez, considerándola infundada, no tendrá el deber de pronunciarse sobre ella.

de treinta días, y si no lo efectuare, se tendrá por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado". Por lo que respecta al segundo, el art. 28.1 LPL dispone: "Si se ejercitaran acciones indebidamente acumuladas, el juez o tribunal requerirá al demandante para que, en el plazo de cuatro días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, se acordará el archivo de la demanda, notificándose la resolución". En la Ley de Enjuiciamiento Civil no existe un precepto semejante, pues es notorio que nuestro código procesal civil desconoce la técnica de la subsanación. Pero debe tenerse en cuenta que la técnica de la subsanación se ha abierto paso por obra de la jurisprudencia constitucional como una de las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y que el legislador ha establecido una norma general al respecto en el art. 11.3 LOPJ: "Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanase por el procedimiento establecido en las leyes". La expresión *motivos formales* es sin duda desafortunada, porque no todos los requisitos procesales son *formales* y hay requisitos distintos de los requisitos de forma que son subsanables. *Motivos formales* debe interpretarse, por tanto, *lato sensu* como *motivos procesales*. Por otra parte, el art. 11.3 LOPJ establece que la subsanación habrá de producirse a través del *procedimiento establecido en las leyes*, con lo que podría entenderse que a falta en el caso concreto, como el que nos ocupa de la acumulación de acciones en el proceso civil, de una expresa regulación legal del procedimiento específico de subsanación, la misma no es posible. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha interpretado que el art. 11.3 LOPJ, a la luz del art. 24.1 CE, habilita —e incluso obliga— *per se* a los órganos judiciales para abrir un trámite de subsanación incluso cuando no haya expresa previsión legal.

De este modo, hay que concluir que los jueces del orden civil pueden y deben, ya sea de oficio o a instancia de parte, ante una indebida acumulación de acciones, permitir al actor subsanar el defecto, interponiendo separadamente las demandas en que ejercite las acciones indebidamente acumuladas. Obviamente, a falta de un específico procedimiento de subsanación legalmente regulado, del tipo de los existentes en el proceso contencioso-administrativo y en el proceso laboral, el juez civil deberá en buena medida *inventar* los concretos trámites de dicho procedimiento de subsanación, así como fijar a su prudente arbitrio el plazo a conceder.

De este modo, *de lege lata*, el tratamiento procesal de la acumulación de acciones debería encauzarse a través de la técnica de la subsanación. En cualquier caso, la falta de una expresa previsión legal resulta problemática, no sólo respecto del procedimiento subsanatorio, sino también para determinar, por ejemplo, si existe un momento procesal límite para acordar la subsanación o si la misma puede ser ordenada en cualquier momento del proceso, incluso en segunda instancia o en casación.

En conexión con esta cuestión del tratamiento procesal de la acumulación de acciones en segunda instancia y en casación, cabe plantearse también el problema inverso: si en primera instancia el juez apreció erróneamente que la acumulación de acciones era indebida y no entró a conocer de la acción que reputó indebidamente acumulada, si la Audiencia en segunda instancia (o el Tribunal Supremo en casación) juzga que la acumulación era correcta, ¿qué debe hacer? ¿Debe entrar a conocer por primera vez de dicha acción en cuanto al fondo o debe retrotraer las actuaciones para que conozca el Juez de Primera Instancia? Parece que también en este caso se producirá el típico *salto de instancia* propio de la incorrecta apreciación de falta de requisitos procesales.